

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu*

Mestrado em Artes

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu Mestrado em Artes

Luiza Alcântara Cavalcante

INSISTÊNCIA: Caminhar na marca do próprio gesto

BELO HORIZONTE

2021

C376i

Cavalcante, Luiza Alcântara.

Insistência : caminhar na marca do próprio gesto [manuscrito] / Luiza Alcântara Cavalcante . -- 2021.

90 f., enc.: il., foto. ; totalmente color. ; 31 cm.

Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes, 2021

Orientadora: Profa. Dra. Rachel Cecília de Oliveira

Bibliografia: f. 85-88.

1. Arte Contemporânea. 2. Gestos na arte. 3. Artes – Método de produção. 4. Mulheres na arte. I. Oliveira, Rachel Cecília de. II. Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes. III. Título

CDU:7.036

CDD:730

Bibliotecária responsável: Gilza Helena Teixeira CRB6/1725

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu*

Mestrado em Artes

Luiza Alcântara Cavalcante

INSISTÊNCIA: Caminhar na marca do próprio gesto

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito necessário à obtenção do título de Mestre em Artes.

Linha de pesquisa: Dimensões teóricas e práticas da produção.

Orientadora: Dr^a. Rachel Cecília de Oliveira

BELO HORIZONTE

Ata de Defesa do Trabalho de Conclusão de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais

No dia dezessete de dezembro de dois mil e vinte um, às quinze horas, por teleconferência pela plataforma Teams, realizou-se a prova de defesa da Dissertação da mestranda Luiza Alcântara Cavalcante intitulada: **“Insistência: Caminhar na marca do próprio gesto.”** A comissão examinadora esteve constituída pelos Professores: Professor Dra. Rachel Cecília de Oliveira, Orientadora e Presidente da banca, da Universidade do Estado de Minas Gerais, Professor Dr. Luiz Alberto Bavaresco de Naveda, Membro Interno da Universidade do Estado de Minas Gerais, Professora Dra. Maria Elisa Mendes Miranda, Membro externa da Universidade Federal de Minas Gerais. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o candidato:

() Aprovado

(X) Aprovado com indicação para publicação

() APROVADO CONDICIONALMENTE, devendo o (a) candidato (a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.

() Reprovado.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2021.

Presidente da Banca:
Professor Dra. Rachel Cecília de Oliveira

Membro Interno:
Professor Dr. Luiz Alberto Bavaresco de Naveda

Membro Externo:
Professora Dra. Maria Elisa Mendes Miranda

à vida e aos que estão ao meu lado

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha orientadora, professora Dr^a. Rachel Cecília de Oliveira pela escuta, partilha e acompanhamento em todo processo de pesquisa. Aos professores Liliza Mendes e Luiz Naveda pela leitura e escuta deste texto. Aos meus amigos por não deixarem o processo de escrita ser tão solitário. Agradeço a segurança e suporte de minha família. Por fim à CAPES pela bolsa de mestrado que possibilitou maior dedicação e tranquilidade durante o último de pesquisa.

“(...) Existe repetição ou existe insistência. Estou inclinada a acreditar que não existe repetição. E realmente como pode haver. Isso é algo sobre o qual quero que você pense antes de eu continuar contando retratos de qualquer coisa.”
Gertrude Stein, *Portraits and Repetition*, 1935.¹

¹ No original: “(...) Is there repetition or is there insistence. I am inclined to believe there is no such thing as repetition. And really how can there be. This is a thing about which I want you to think before I go on telling about portraits of anything.”. STEIN, Gertrude. **Portraits and Repetition**, 1935, p. 165.

RESUMO

A presente dissertação propõe a leitura do gesto de insistir como método de produção dentro das artes. Com objetivo de traçar evidências que demonstram diferentes modos e procedimentos do gesto de insistir, foi feita leitura de obras e gestos de Anna Maria Maiolino, Eva Hesse e da autora. A leitura das obras tem como suporte os conceitos: vestígio, índice, repetição e insistência, os quais as colocam em diálogo com questões da história da arte - da vanguarda aos tempos atuais. Todo o texto traz a leitura e elaboração conceitual na primeira pessoa, evidenciando a experiência de experimentar e elaborar o pensamento sobre o gesto, ação que compõe a insistência, essa que volta a si mesma.

Palavras-chave: Insistência, Gestos, Vestígio, Índice, Mulheres na Arte, Arte contemporânea.

ABSTRACT

This dissertation proposes the reading of the gesture of insisting as a production method within the arts. With the aim of tracing evidence that demonstrates different modes and procedures of the gesture of insisting, works and gestures by Anna Maria Maiolino, Eva Hesse and the author were read. The reading of the works is supported by the concepts: vestige, index, repetition and insistence, which put them in dialogue with questions from the history of art - from the vanguard to current times. The entire text brings the reading and conceptual elaboration in the first person, evidencing the experience of experimenting and elaborating the thought about the gesture, an action that makes up the insistence, which comes back to itself.

Keywords: Insistence, gesture, trace, index, women in art, art contemporary.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

- Figura 1: Vulvas, 2016, Luiza Alcântara. Fotografia: Aline Alcântara. Arquivo pessoal.11
- Figura 2: Vista da instalação Desmanche, 2019. Memorial Minas Gerais Vale, Belo Horizonte. Fotografia: Glênio Campregher Disponível :
<https://www.editalmemorialvale.com.br/luiza-alcantara>.12
- Figura 3: Contingent 1969, Eva Hesse. Disponível:
<https://cs.nga.gov.au/detail.cfm?IRN=49353> Acessado: 05 out. 2020.22
- Figura 4: Accession II, 1967-68, Eva Hesse. Disponível: <https://www.wikiart.org/en/eva-hesse/accession-ii-1968> Acessado em: 24 nov. 2020.27
- Figura 5: Accession III, 1967-68. Eva Hesse Disponível:
<http://dougjohnssculpture.com/index.php/eva-hesse-connection-2/> Acessado em: 24 nov. 2020.....27
- Figura 6: Accession IV, 1968. Eva Hesse, Disponível: <https://www.icaboston.org/art/eva-hesse/accession-iv> Acessado: 24 nov. 2020.31
- Figura 7: Accession V, 1968. Eva Hesse. Disponível:
<http://www.caareviews.org/reviews/2257#.YILortLPzIU> Acessado em: 24 nov. 2020.27
- Figura 8: Repetition Nineteen I, 1967. Eva Hesse. Disponível:
https://www.moma.org/collection/works/80947?artist_id=2623&locale=pt&page=1&sov_referer=artist Acessado em: 11 set. 2020.27
- Figura 9: Repetition Nineteen II, 1968. Eva Hesse, Disponível:
<https://www.hauserwirth.com/news/14479-interview-eva-hesse> Acessado em: 11 set. 2020..27
- Figura 10: Right After, 1969. Eva Hesse. Disponível:
<https://artsandculture.google.com/exhibit/right-after/BQJS4Q9aeaIsLw> Acessado em: 24 nov. 2020.....29
- Figura 11: Sem título, 1969-1970, Eva Hesse. Disponível: <https://highlike.org/eva-hesse/> Acessado em: 24 nov. 2020.....29
- Figura 12: Schema 1967–8. Eva Hesse. Disponível:
<https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/07/josef-albers-eva-hesse-and-the-imperative-of-teaching> Acessado em: 24 nov. 2020.....31
- Figura 13: Sequel, 1967-1968, Eva Hesse. Disponível:
<https://www.hauserwirth.com/news/14479-interview-eva-hesse> Acessado em: 24 nov. 2020.....31
- Figura 14: Sans I, 1968. Eva Hesse. Disponível: <https://www.hauserwirth.com/artists/2810-eva-hesse?modal=media-player&mediaType=artwork&mediaId=11191> Acessado em: 18 nov. 2020.....32

- Figura 15: Sans III, (réplica). Eva Hesse. Disponível: <http://www.craigstarr.com/exhibitions/eva-hesse?view=slider#> Acessado em: 18 nov. 2020.32
- Figura 16: Sans II, 1968, Eva Hesse. Disponível: <https://www.artsy.net/artwork/eva-hesse-sans-ii> Acessado em 18 nov. 2020.....33
- Figura 17: Eva Hesse, Sans II, 1968. Fibra de vidro e látex. 38 x 430 x 6 1/8 cada, cinco unidades. © The Estate of Eva Hesse. Vista da exposição “Eva Hesse. One More Than One”, Hamburger Kunsthalle, Hamburg, 2013/2014. Fotografia: Kay Riechers.....33
- Figura 18: Sem título, série “Projetos Construídos”, 1972. Anna Maria Maiolino. Disponível: <https://www.artbasel.com/catalog/artwork/92177/Anna-Maria-Maiolino-Untitled-from-the-Projetos-Construídos-series> Acessado em: 11 nov. 2020.....38
- Figura 19: Trajetória I, série “Livros Objetos”, 1999. Anna Maria Maiolino. Disponível em: <https://artsandculture.google.com/asset/trajetória-i-anna-maria-maiolino/FAGTWyduON6eAg?hl=pt-br> Acessado 11 nov. 2020.....38
- Figura 20: Untitled, série “Desenhos Objetos”, 1974-2010. Anna Maria Maiolino. Disponível: <https://www.artsy.net/artwork/anna-maria-maiolino-untitled-from-the-desenhos-objetos-drawing-objects-series> Acessado em: 11 nov. 2020.....38
- Figura 21: Buraco ao Lado, série “Desenhos Objetos”, 1976-2000. Anna Maria Maiolino. Disponível: <https://www.select.art.br/exposicao-importancia-pausa-silencio/>.....38
- Figura 22: Sem título, série “Sombra do Outro”, 1993-2005. Anna Maria Maiolino. Disponível: <https://www.scielo.br/j/rieb/a/XbYPRBck9rpPtWhZYWSWMLc/?lang=pt> Acessado em: 15 jan. 2021.....39
- Figura 23: Sem título, série “Uns e Outros”, 1996-2005. Anna Maria Maiolino. Fonte: MAIOLINO, Anna Maria, in: Helena Tatay (Org.). Anna Maria Maiolino. São Paulo.: Cosac Naify, 2012, 272 pp.....40
- Figura 24: Sem título, série “Grandes Ausentes”, 1997-2006. Anna Maria Maiolino. Disponível: <https://www.artbasel.com/catalog/artwork/26868/Anna-Maria-Maiolino-Untitled-form-the-series-Grandes-Ausentes-the-Great-Absent> Acessado em: 11 nov. 2020.....40
- Figura 25: Sem título, série “Grandes Ausentes”, 2014. Anna Maria Maiolino. Disponível: <https://www.artbasel.com/catalog/artist/7302/Anna-Maria-Maiolino> Acessado em: 11 nov. 2020.40
- Figura 26: Vista da instalação Hic et Nunc, série “Terra Modelada”, 1993-2017. Anna Maria Maiolino. Exposição Anna Maria Maiolino, MOCA, Los Angeles, 2017. Foto: Brian Forrest. Disponível em: <https://annamariamaiolino.com/obras-amm.html>. Acessado em: 17 nov. 2021.....42

Figura 27: Vista da instalação Ainda Mais Estes, série “Terra Modelada”, 1993-2019. Anna Maria Maiolino. Exposição: Anna Maria Maiolino: Making Love Revolutionary, Whitechapel Gallery, Londres, 2019. Foto: Damian Griffiths. Disponível em: https://annamariamaiolino.com/obras-amm.html Acessado em: 17 nov. 2021.....	43
Figura 28: Sem título, série “Novos Outros”, 2013, Anna Maria Maiolino. Disponível: https://casavogue.globo.com/MostrasExpos/Arte/noticia/2014/05/entre-os-sentidos-de-anna-maria.html Acessado em: 20 jan. 2020.....	45
Figura 29: Um nenhum cem mil, 1993, Anna Maria Maiolino. Disponível: https://pedroambrosoli.files.wordpress.com/2017/04/um-nenhum-cem-milk.jpg?w=500 Acessado em: 11 fev. 2021.....	47
Figura 30: Estudo para Terra Modelada, arquivo da artista. Disponível: https://www.scielo.br/img/revistas/rieb/n77//2316-901X-rieb-77-143-gf9.jpg Acessado em: 15 jan. 2021.....	49
Figura 31: Sem título, série “Codificações Matéricas”, 1995, Anna Maria Maiolino. Disponível: https://www.artbasel.com/catalog/artist/7302/Anna-Maria-Maiolino Acessado em: 18 jan. 2021.....	50
Figura 32: Sem título, série “Vestígios II”, 2003, Anna Maria Maiolino. Disponível: https://www.artbasel.com/catalog/artist/7302/Anna-Maria-Maiolino Acessado em: 18 jan. 2021.....	50
Figura 32: Sem título, série “Marca da Gota”, 2008. Anna Maria Maiolino. Disponível: https://www.leilaodearte.com/leilao/2020/marco/84/anna-maria-maiolino-sem-titulo-15124/ Acessado em: 18 jan. 2021.....	50
Figura 33: Vista da instalação Here & There, Anna Maria Maiolino, Documenta de Kassel, 2012. Disponível: Fonte: http://www.oknostudiophotography.com/portfolio/anna-maria-maiolino-documenta-13/ Acessado em: 14 out. 2020.	54
Figura 34: Still de vídeo da série Desmanche, 2016-19, Luiza Alcântara. Acervo pessoal. ...	57
Figura 35: Homotipia, 2012, Luiza Alcântara. Fotografia: Hélio Douglas. Acervo pessoal....	58
Figura 36: Análogos, 2014, Luiza Alcântara. Acervo pessoal.....	59
Figura 37: Glossário de órgãos Arquitetônicos, 2014, Luiza Alcântara. Acervo pessoal.	59
Figura 38: Deiscentes, 2015, Luiza Alcântara. Galeria da Escola Guignard. Acervo pessoal.	62
Figura 39: Deiscente, 2015, Luiza Alcântara. Fotografia: Alexandre Campos. Acervo pessoal.....	64
Figura 40: Frames de vídeo, 2021. Luiza Alcântara. Acervo pessoal.....	70
Figura 41: Sol ou quando ele entra em casa, 2020, Luiza Alcântara. Fotografia: Tiago Nunes. Acervo pessoal.	71

SUMÁRIO

CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	11
PRIMEIRA PARTE.....	21
1.1 Gestos de insistir e repetir em Eva Hesse.....	21
1.2 Gestos de insistir e repetir em Anna Maria Maiolino.....	36
SEGUNDA PARTE.....	56
2.1 Meus gestos de insistir.....	56
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	75
REFERÊNCIAS.....	79

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Recentemente um curador de arte, ao conversar comigo sobre o meu trabalho, perguntou como vejo na minha produção as questões femininas. Ele buscava entender como apresento visualmente questões do “universo feminino”. Trouxe como exemplo dois trabalhos meus: o primeiro, *Vulvas* (2016), um tríptico de desenhos feitos com lápis de cor vermelho; o segundo, *Desmanche* (2016-2019), uma série de vídeos de casas de argila que se desfazem até virar pó.

Com *Vulvas* ele construiu um argumento dizendo que neste trabalho é mais perceptivo encontrar as “questões do universo feminino”, porque os desenhos apresentam formalmente aspectos de delicadeza, suavidade, corporeidade etc. que, aparentemente, são tratadas nas obras de arte feitas por mulheres. Respondi que os desenhos não foram feitos com objetivo de trazer suavidade e delicadeza a uma representação do órgão sexual feminino. A série se origina em estudo de desenhos de observação, onde foram feitos vários desenhos de uma mesma planta, depois feitos desenhos dos desenhos. À medida que o desenho era refeito havia o apagamento de algumas partes do anterior, como quando fazemos várias cópias de um documento na máquina de fotocópia. A forma apresentada surge como o resto do primeiro desenho. O nome dado ao tríptico serve como uma provocação, uma espécie de jogo de aparências. O procedimento diz muito mais sobre um estudo da linguagem do desenho do que sobre questões do universo feminino.

1: Luiza Alcântara, *Vulvas*, 66 x 52 cm cada, 2016.

Com *Desmanche* ele me perguntou como percebo as questões do corpo que o trabalho convoca, já que os vídeos trazem fortemente a matéria da argila como carne, corpo da casa; perguntou como percebo a casa em diálogo com as produções de obras cuja temática da casa e do espaço

doméstico se apresentam. Por fim, fez um comentário dizendo que ao entrar na instalação e se relacionar com os vídeos o espectador não consegue distinguir o gênero do autor, se é uma obra de arte feita por um artista homem ou uma artista mulher. Ele coloca o comentário como um elogio, que esta indistinção de gênero demonstra como a obra alcança certo valor, ou um grau de qualidade específico à arte em geral (masculina).

2: Luiza Alcântara, *Desmanche*, 8 vídeos. 2016 - 2019.
Vista da instalação no Memorial Minas Gerais Vale, Belo Horizonte/MG.

Depois desta conversa, me questionei se as obras de arte feitas por homens são analisadas a partir de uma gestualidade masculina, se o critério gênero/qualidade interfere nas análises de produção masculina, tanto quanto para produções de mulheres. A grande narrativa da história

da arte construiu uma suposta ideia de arte como universo masculino. O comentário feito pelo curador de que a obra não apresenta gênero, insinuando que isto a melhor qualifica, demonstra como a crítica de arte ainda busca construir uma narrativa a partir de certa “gestualidade feminina”, presa em padrões estereotipados de leveza, suavidade, ternura, etc. ou de temáticas, como o corpo, o espaço doméstico (e não a arquitetura e as relações de poder sobre o espaço da casa).

Sendo artista e pesquisadora mulher, vejo ser mais do que necessário escrever outras narrativas a partir da produção de obras de arte feitas por artistas mulheres. Uma historicidade que não está presa em conceitos que negligenciam o conhecimento, a liberdade, e a força simbólica e política de suas produções. François Hartog coloca no seu livro *Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo* (2013) que a história é construída a partir do ponto de vista de quem a observa, que ao olhar para o presente estamos sempre em diálogo com uma perspectiva de passado e uma expectativa de futuro. Logo, construir uma análise que propõe perceber as obras de artistas mulheres pelo o que comunicam é olhar para o presente em oposição ao passado, na expectativa de um futuro em que a força simbólica e política estejam melhor distribuídas.

*

Whitney Chadwick (1943), historiadora e professora de arte, em seu livro *Women, Art and Society* (1997) apresenta, dentro do contexto ocidental, o fato de que poucas mulheres tiveram acesso ao ensino da arte, juntamente com o parco reconhecimento de suas obras nos *mundos da arte*². Abrangendo o período do Renascimento à Arte Moderna, Chadwick constrói sua narrativa por meio da historiografia feita por outros autores, com base em análises recentes de obras de artistas mulheres e de documentos que re-avaliam a autenticidade dos primeiros registros sobre algumas artistas. A autora nos apresenta uma concepção de história e de arte em que o artista é visto como um “herói”, “mestre”, “gênio”³. Ao artista foi atribuído um ideal de “grandeza”, “transcendência”, intencionalidade, domínio técnico e de conhecimento. Todos esses atributos pertenceriam aos homens artistas, às mulheres artistas e suas produções foram

² O sociólogo da arte Howard Becker conceitualiza *mundos da arte* como um sistema, composto não só por um núcleo, mas vários. Para Becker o valor qualitativo da obra se dá pelo seu contexto social e não apenas estético, assim o que valida a obra são os integrantes do contexto, incluindo: crítico, curador, instituições, artistas, técnicos, público etc. Como as obras das mulheres poderiam ser reconhecidas, sendo que elas não eram enxergadas pelo contexto, pelos mundos da arte?

³ Importante ressaltar que a categoria do gênio é lapidada durante o século XVIII e pressupõe uma ligação com o transcendente, com o divino. A formulação feita por Immanuel Kant na "Crítica da Faculdade do Juízo" é uma das mais influentes.

destinados adjetivos como “decorativo”, “sentimental”, “amador” e “feminino”⁴ entre outros, ou seja, adjetivos que pudessem desqualificar suas produções em comparação às dos homens.

Através das descrições feitas por Chadwick é possível perceber as relações de poder que se estabeleceram dos homens sobre as mulheres, assim como foi restrito o acesso das mulheres aos mundos da arte, bem como negado o papel simbólico da sua criação à sociedade, destinando a elas o espaço doméstico (privado) e aos homens o espaço social e político (público). Chadwick descreve, também, como certos temas e estilos são destinados a produções de artistas mulheres e como suas produções estavam entrelaçadas a um ideal de representação universal do que seria o feminino. A autora pontua ainda que pensar a história da arte como campo de conhecimento nos permite compreender aspectos sociais:

História como disciplina acadêmica, categorizou os artefatos culturais, privilegiando algumas formas de produção em detrimento de outras e retornando continuamente o foco a certos tipos de objetos e aos indivíduos que os produziram. Os termos da análise da história da arte não são "neutros" nem "universais"; em vez disso, eles reforçam crenças e valores sociais amplamente aceitos e informam uma ampla gama de atividades, desde o ensino, à publicação e à compra e venda de obras de arte.⁵

A partir do modelo de historiografia renascentista, que moldou o modo como a história da arte se constituiu como disciplina, tornou-se comum apenas catalogar alguns nomes de mulheres artistas como exemplo de ‘exceções’ à hegemonia masculina. Naquele momento, não foram feitas análises formais das obras feitas por mulheres, já que suas produções não eram consideradas relevantes.

Por acreditar na força do discurso e da linguagem na construção do mundo contemporâneo, este estudo pretende analisar obras das artistas Anna Maria Maiolino, Eva Hesse e a minha produção pelos mesmos critérios destinados aos artistas homens. Entendendo que os termos de análise não são neutros e que ao desvincular a produção dessas artistas de pressupostos que negligenciam, diminuem a qualidade e a importância histórica de suas obras, estamos dando a elas (e à sociedade) o que lhes é de direito. Logo, evita-se encontrar na produção destas artistas gestos que representam “suavidade”, “modéstia”, “ternura”, “beleza” etc.

⁴ CHADWICK, *Women, Art and Society*, 1997, p. 9.

⁵ No original: “(...) As an academic discipline, it has categorized cultural artifacts, privileging some forms of production over others and continually returning the focus to certain kinds of objects and the individuals who have produced them. The terms of art history's analysis are neither "neutral" nor "universal"; instead they reinforce widely held social values and beliefs and they inform a huge range of activities from teaching to publishing and to the buying and selling of works of art.” (CHADWICK, 1997, p. 12)

Atrelando os estudos de Whitney Chadwick com os de Ana Paula Cavalcanti Simioni⁶, pretendo pensar as narrativas históricas às quais as produções de artistas mulheres são aprisionadas. Simioni descreve a tendência dos discursos produzidos para as obras de artistas mulheres estarem, na maioria dos casos, presos à biografia das artistas e não voltados à produção intelectual, às intencionalidades ali criadas. Os discursos de feminilidade tendem a fazer a separação de gênero e a colocarem a mulher em categorias construídas historicamente e socialmente (as mulheres foram/são apresentadas como vítimas, mártires, musas ou esposas)⁷, discursos estes que reiteram uma situação subalterna da mulher e de suas produções. O que pretendo a seguir não é discorrer sobre a exclusão das obras de artistas mulheres ou sobre como as narrativas históricas criaram expectativas diferentes para homens e mulheres. Mas analisar com os mesmos critérios históricos (formais e fenomenológicos) destinados aos homens.

Claudia Calirman, em *O jogo de esconde-esconde: a aborTagem do feminismo na arte brasileira*, aponta como os critérios de análise formalistas destinados à arte possuem em suas origens a intenção de privilegiar a produção dos homens. Calirman nos pergunta: “(...) é possível falar de uma arte neutra e universal sem reafirmar o discurso misógino, colonialista e hegemônico, ainda que não intencionalmente?” O ponto de partida da narrativa aqui construída é a obra e não os conceitos formais. Um agindo com o outro e não sobre o outro. Desse modo, fujo também dos discursos prontos nos quais as produções das mulheres, e elas mesmas, foram e são registradas, reiteradas ao longo da história da arte ocidental como mencionado por Simioni.

O objetivo é estabelecer uma relação com obras de Eva Hesse, Anna Maria Maiolino e minhas, com o intuito de apresentar questões que elas levantam para o seu e para o nosso tempo. O que estas mulheres artistas pretendiam com suas obras, a quais artistas, quais questões conceituais e formais elas direcionaram seus gestos? Para responder essas e outras perguntas, o olhar se deterá nas evidências que cada obra apresenta em relação a seus aspectos conceituais e formais, do modo como proposto por Rosalind Krauss⁸, tendo como base o pensamento de Gertrude Stein⁹ de diferenciar o gesto de insistir e repetir, tratarei dos procedimentos de trabalho; ao mesmo tempo será realizada uma leitura das obras por meio de critérios fenomenológicos, como

⁶ SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Palestra em “Artes Visuais na Semana de 22”, realizada no Instituto CPFL em Junho de 2019. Disponível em: <<https://youtu.be/Y70JvPFHXrw>>. Acesso em: 22 out. 2020.

⁷ SIMIONI, idem, 2019.

⁸ KRAUSS, Rosalind E., Notes the index: part 1 e 2. in: **The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths**, MIT Press, 1985.

⁹ STEIN, Gertrude. **Portraits and Repetition**, 1935, p. 165.

proposto por Vilém Flusser¹⁰ e Jean-Luc Nancy¹¹, ao direcionar o olhar para os acontecimentos que os gestos nas obras agenciam. Desse modo, o estudo pretende tratar do regime histórico¹² que a obra carrega consigo.

**

O gesto artístico, antes do Renascimento visto como modo de conhecimento do mundo, da observação direta da natureza, passa a ser compreendido como a materialização de uma imagem transcendente pela tentativa dos artistas de distanciar o seu fazer dos outros fazeres manuais, artesãos. Alcançamos a gestualidade pelos rastros existentes nas obras, nos modos como os artistas operam para se diferenciar dos outros fazeres: o virtuosismo técnico; a denegação ou o “liso” (apagamento da marca de execução), o *non finito* e a *sprezzatura* (teatralização do gesto técnico, demonstração da fatura)¹³. Com as vanguardas do início do século XX, os modos de atuação se modificaram. O uso das *assemblages* (colagem com objetos tridimensionais) e dos *ready-mades* (recontextualização de objetos ordinários em obras de arte), o gesto como pincelada passa a ser questionado, ainda que voltado para o objeto, obra. Por meio dos procedimentos instaurados pelas vanguardas das décadas de 1950, 1960 e 1970¹⁴, o gesto transpassa o objeto. Com Pollock a tinta sobre a tela é vista como rastro de um corpo em ação e não mais da pincelada, e, com a *color field*, o rastro que aparecia como movimento da pincelada é descartado, para que a cor por si só atuasse sobre o plano da tela. Esta deixa de ser uma espécie de espaço divino com Andy Warhol e a *pop art*, sendo invadida por objetos cotidianos que dessacralizam o fazer artístico. O gesto deixa o objeto para apontar para o seu entorno, ele já não se limita ao objeto, referindo-se ao contexto como um todo.

A arte minimal e conceitual expõe as cadeias de força que fazem com que o artista escolha por uma ação ou outra. Expõem o que precede o movimento, as articulações teóricas e artísticas que dão chão à obra. Caracterizadas pelos conteúdos diminutos, a materialidade das obras minimalistas tende a ter características industriais, na forma e no material empregado, utilizam

¹⁰ FLUSSER, Vilém. **Gestos** / Vilém Flusser. Primeira edição. São Paulo: Annablume, 2014

¹¹ NANCY, Jean-Luc. O vestígio da arte. In: HUCHET, Stéphane (org). **Fragmentos de uma teoria da arte**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012, p. 289-306.

¹² François Hartog descreve *regime de historicidade* como um instrumento comparatista, por ser capaz de olhar para o presente de maneira distanciada, alcançando dimensões temporais do passado e do futuro.

¹³ Em *Artes plásticas e trabalho livre*, Sérgio Ferro analisa a produção artística do Renascimento considerando atentamente a materialidade do processo produtivo das obras de arte, concentra seu exame nas operações materiais do fazer e nos procedimentos adotados pelos artistas.

¹⁴ Michael Archer em *Arte contemporânea: Uma história concisa* traça um panorama das mudanças na produção das obras a partir dos anos 1950. Archer não trata da gestualidade, mas estabelece diferenças entre os movimentos da época.

a repetição para tratar da totalidade, da regularidade, e dos padrões programados. As obras não carregam metáforas ou sentidos outros para além dos objetos expostos (esculturas) e linhas traçadas (desenhos e pinturas). As obras conceituais caminham nesse mesmo sentido, com materialidades distintas, interessadas na opacidade do sentido da imagem dada, destacam seu interesse pela superfície do que é exibido. O conteúdo, ou conceito, é materialidade. Por meio de fotografias, publicações, ações, objetos, os artistas buscam tornar clara a apresentação de algo como arte e toda a trajetória que faz com que aquela ação seja possível. A intencionalidade é o grande motor. Em um conjunto de blocos iguais retirados de uma fábrica de tijolos, onde estaria o gesto do artista? Em uma pesquisa sobre instituições de arte, onde estaria o gesto do artista? Essas produções estavam interessadas nos acontecimentos em torno da obra, no diálogo entre obra e espaço expositivo, no tempo e na relação entre o experimentador e os objetos.

Na década de 1960 muitos são os artistas que questionam quais são os gestos artísticos presentes nas várias linguagens da arte. Na música, John Cage e seus alunos investigavam os ruídos cotidianos como sons musicais; na dança, Merce Cunningham, Trisha Brown e Steve Paxton trabalhavam a partir da ideia de que todo movimento é, ou pode ser, dança. Arthur Danto descreve o impacto desse período:

Mas todos esses três movimentos [Pop, Minimalismo, Conceitualismo] da metade para o fim dos anos sessenta serviram para livrar a concepção de arte de muitas características que ela tinha adquirido no decorrer de sua história. A arte não precisava mais ser feita por pessoas com dotes especiais — o Artista — nem exigia nenhum conjunto especial de habilidades. A arte não precisava mais ser difícil de fazer. E não precisava mais, como mostra o trabalho sem título de Robert Barry, ser algum objeto especial. Uma escultura poderia ser um buraco no chão, como em uma obra de Lawrence Wiener. Começando com Fluxus, foi como se os anos sessenta fossem um período de experimentação filosófica radical, no qual se procurou descobrir o quanto poderia ser subtraído da ideia de arte. (...) Na década de 1970 tornou-se possível dizer, com Warhol, que qualquer coisa poderia ser arte, ainda que o Conceitualismo tivesse dito quase a mesma coisa. Tornou-se possível dizer, com Beuys, que qualquer um poderia ser um artista. Não que isso significasse que tudo fosse arte, mas que qualquer coisa poderia sê-lo. Já não era mais necessário perguntar se isto ou aquilo poderia ser uma obra de arte, pois a resposta seria sempre sim. E com isso, parece-me, não havia mais nenhuma necessidade para esse tipo de experimento. O conceito de arte tinha se purificado de tudo que não lhe era essencial. Permanecia para a filosofia dizer o que tinha restado, se os filósofos se interessassem pelo problema. Os artistas estavam agora livres para fazer arte a partir de qualquer coisa e do modo que eles escolhessem.¹⁵

¹⁵DANTO, Arthur C. **A crítica de arte após o fim da arte**. Revista de Estética e Semiótica, 2013, p. 13.

Neste parágrafo, Danto faz uma pequena descrição da transgressão do objeto artístico, e da transição de uma concepção de obra a outra (do divino transcendente para o pensamento concreto). Ele conclui sua análise tendo como premissa para o fazer artístico as ideias de liberdade e pluralidade. A escolha e a intenção são acontecimentos que precedem a ação, por vezes ocorrem simultaneamente, mas a intenção carrega parte do significado, do sobre-o-que de cada obra de arte. Logo, os artistas exercem a liberdade com um propósito. Não há gratuidade no fazer. Isso nos permite afirmar que o uso dessa liberdade permite olhar para a arte não só pelo viés dos rastros (objetos/imagens) mas por meio de seus gestos (o corpo, vestígio). As obras e os gestos das artistas que aqui estudo corroboram com uma ideia de gesto livre, do gesto como sua intencionalidade, o modo como se apresentam no mundo, um vestígio de corpo, presença.

Esta dissertação pretende trazer à tona essa forma de pensamento por meio das obras e procedimentos de cada artista. O texto é dividido em duas partes, a Primeira Parte aborda os conceitos: gesto, vestígio, índice (*index*) e repetição a partir das leituras das obras, declarações das artistas, textos de críticos e curatoriais a respeito dos trabalhos de Eva Hesse e Anna Maria Maiolino, além dos autores que dão base e estruturam os conceitos utilizados - Gertrude Stein, Jean-Luc Nancy, Rosalind Krauss e Vilém Flusser. Trajetória que se distancia da grande presença do objeto artístico para se aproximar de uma maior presença do gesto/corpo, do acontecimento como obra. A dissertação é traçada de tal modo por acompanhar a produção das artistas, do objeto fixo, rígido, definido, estável, autoral ao objeto mutável, maleável, múltiplo etc. Eva Hesse, ainda que tenha escolhido materiais com durabilidade mutável e reduzida, tem sua produção voltada para o objeto, para aquilo que ele dá a ver. As obras com as quais irei conversar, caminham para que seus procedimentos sejam explícitos e exibidos como rastros do acontecimento. Maiolino, por sua vez, tem uma grande produção de objetos, porém, as obras que aqui coloco em diálogo exibem o procedimento enquanto obra e o que é visto, exibido, é o acontecimento do objeto como obra. Na Segunda Parte faço a leitura crítica de obras de minha autoria pelos mesmos conceitos usados com as artistas anteriores, explícito o procedimento, os gestos como estratégia de produção. Aqui a escrita é traçada a partir de um olhar aproximado, num processo de "autocrítica", descrevendo os procedimentos de feitura dos trabalhos em articulação com as questões que fazem emergir esta escrita.

Esse texto é uma leitura crítica das obras das artistas com base nos seus rastros e gestos, que constroem um pensamento sobre o *gesto de insistir*. Não estou conceitualizando ou finalizando o que poderia ser tal gesto, pelo contrário, o que se pretende é abrir possibilidades de leitura. O

ensaio, enquanto estilo literário, parte do contexto de quem escreve, articulando a experiência do tempo presente, com aquilo que já foi escrito, passado. Ferreira fala que analisar uma obra é uma experiência¹⁶, experiência que baliza o texto e contribui para o avanço do pensamento crítico. Na medida em que é uma experiência, seu contexto precisa ser anunciado. É necessário tornar claro sobre qual plano o texto se constrói, ou sobre o quê o pensamento se articula:

Somente assim a reflexão crítica avança tanto para ler de outro modo o passado, quanto na articulação de um pensamento presente, evocando um movimento experiencial por excelência, em duplo sentido: uma experiência crítica que sobreleva sua íntima relação com os objetos a serem descritos e uma propensão não dogmática das leituras erigidas a partir de tais objetos.¹⁷

Enquanto leitura crítica, a dissertação tem como base as experiências com as imagens das obras (não estive presencialmente com os trabalhos de Eva Hesse e Maiolino), com os textos que as descrevem e com os rastros (aquilo que sobra, marca deixada na obra). Por se tratar de um estudo sobre os gestos, é necessário ter a fala na primeira pessoa, falar sobre gestos é falar de uma experiência vivida, ação própria do corpo que a descreve. Assim, a dissertação propõe sistematizar a experiência do corpo dentro dele, em seguida, fazer o exercício de tradução e articulação dela no texto. Desse modo, o pensamento crítico aqui erigido passa por certa intimidade com o objeto de estudo, sem abandonar o que já foi construído sobre, ao mesmo tempo sem deixar que o limite. Isso porque adentro no risco feito por outras duas artistas e esse gesto, mesmo que em pensamento, é um gesto de corpo, é experiência e “(...) experiência é condição do pensamento”¹⁸. A minha experiência de adentrar o pensamento de outro é específica, é a que meu corpo (físico, emocional, mental, espiritual) cria, ela é intransponível mas é traduzível, no sentido que Flusser dá a traduzir: transpor de uma linguagem a outra, de um meio ao outro não para buscar o mesmo significado, mas para recriar um sentido em outro suporte. O exercício da escrita é entendido como modo de traduzir a experiência (linguagem corporal) para a linguagem escrita.

O gesto do pensamento coloca o corpo na trajetória do gesto das artistas, no risco que elas fazem no mundo, nos vestígios que as obras guardam de suas presenças, no fazer da obra, no próprio fazer de si. Ao fazer as dobras de corpo alcança-se as dobras do pensamento e vice-versa.

(...) [D]iferente do gesto corporal, você tem uma insistência sobre o gesto; é como se pudéssemos falar de uma dobra, um gesto que se dobra sobre si mesmo. Você pensa sobre o gesto. Teria uma atitude reflexiva no sentido

¹⁶ FERREIRA R. M. C, **O local da crítica e o pensamento contemporâneo brasileiro**. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, Brasília, n. 58, e589, 2019.

¹⁷ FERREIRA, idem, p. 12.

¹⁸ ROQUE, Tatiana, in Daniella Lima, **Gestos: práticas e discursos**, 1.ed. - Rio de Janeiro: Cobogó, 2013.

etimológico da palavra: reflexão, faz-se uma flexão de novo. O gesto do pensamento seria, nesse sentido sempre reflexivo, que pensa sobre si.¹⁹

O texto que entrego é um modo de insistir sobre o gesto, dessas voltas, dobras entre corpo e pensamento, ida e vinda entre traduzir e experienciar, “movimento corporal num sentido mais amplo”²⁰.

Essa dissertação é um convite para que juntos possamos construir um pensamento sobre nossos gestos, a nossa insistência em alguns deles e, como manifestamos nossa presença por meio deles. Espero que minha experiência e o pensamento aqui elaborado possam contribuir com as pesquisas de vocês.

¹⁹ Idem, p. 137.

²⁰ Ibidem.

PRIMEIRA PARTE

1.1 Gestos de insistir e repetir em Eva Hesse.

Entre as décadas de 1960 e 1980 ocorreram, na arte ocidental, várias mudanças paradigmáticas, e a cidade de Nova Iorque se transformou no epicentro de muitas delas. Vários artistas estavam abrindo mão das premissas de movimentos como o Minimalismo e do que restava do Expressionismo Abstrato para alcançar outras formulações, buscando para si novas articulações simbólicas e de poder. Estavam modificando os gestos da arte. Para o filósofo Vilém Flusser²¹, gesto é intencionalidade dirigida ao outro, linguagem humana. Em sua perspectiva, os gestos da arte manipulam o tempo com a finalidade de comunicar, se exibem para construir sentido. É neste contexto que as obras de Eva Hesse chamam a atenção, por apresentarem dicotomias de estilos, conceitos e materiais, embaralharem os signos, os gestos das categorias da arte²².

Em 1979, Rosalind Krauss ao analisar o aparecimento da imagem de *Contingent* (1969) como capa da revista *Artforum* de 1970, inicia seu artigo afirmando a força do discurso que Eva Hesse apresentava com sua obra. Para Krauss *Contingent* ser capa da revista, evidenciava as tensões paradigmáticas da época. Ela aponta para a força de transgressão da obra ao criar um diálogo formalista da década de 1960 com a mensagem do expressionismo dos anos anteriores.

Em maio de 1970 Eva Hesse entrou no mundo do discurso com um simples golpe: uma imagem de sua obra *Contingent* encheu a capa da *Artforum*, e uma artista relativamente desconhecida foi subitamente reconhecida como tendo uma voz de autoridade extraordinária. De todas as obras geradas na década de sessenta, *Contingent* é certamente uma das mais magistrais e comoventes, e foi essa maestria e expressividade que foram imediatamente reveladas pela reprodução em cores da capa.²³

Contingent é composto por oito faixas presas ao teto, paralelas entre si e perpendiculares à parede. Acessamos a obra por diferentes ângulos, já que ela ocupa o espaço tridimensionalmente, permitindo percorrer a obra para visualizar as transparências, as tonalidades e características formais do campo da pintura. Porém, a relação por ela criada não

²¹ FLUSSER, 2014, p. 85.

²² Tradicionalmente a história dividiu a Arte em duas categorias, pintura e escultura. Posteriormente os campos foram ampliados e novas categorias surgiram, como fotografia, vídeo, performance, instalação, etc. O que faz com que certas produções sejam colocadas em uma categoria em vez de outra, são seus gestos, seus códigos de leitura. Os gestos da pintura são códigos para pensar a cor, a linha, o traço, o plano, a luz, etc; os gestos da escultura discutem o espaço, o volume, a forma, o molde e etc.

²³ No original: "In May 1970 Eva Hesse entered that world of discourse through one simple stroke: an image of her work *Contingent* filled the cover of *Artforum*, and a relatively unknown artist was suddenly acknowledged as having a voice of extraordinary authority. Of all the works generated through the decade of the sixties, *Contingent* is surely one of the most masterful and moving, and it was this mastery and expressiveness that was immediately revealed through the color reproduction on that cover," (KRAUSS, 1999, p. 91-92)

ocorre de um único ponto de vista, como na pintura tradicional - frontalmente e de maneira fixa. Ao mesmo tempo, Eva Hesse, coloca em jogo questões da tridimensionalidade (escultura) ao dividi-la em partes, ao nos apresentar um múltiplo que convoca o corpo a percorrê-la para visualizar suas pausas e cada superfície do todo.

3: Eva Hesse, *Contingent*, 1969, tecido de algodão, látex e fibra de vidro. Dimensão da instalação de aproximadamente 350cm x 630cm x 109cm.

No mesmo artigo, Rosalind Krauss afirma que o discurso da obra se faz na expressividade da matéria, a qual tende a eclipsar o discurso estético vigente. Isso porque o que vemos não é uma pintura, não é uma representação, não é a reprodução de peças idênticas, como no caso da escultura minimalista; o que vemos é o gesto impresso na matéria. O gesto aparece como causa e significado, como índice do corpo. O gesto de Hesse em *Contingent* se imprime na matéria como conteúdo e motivo, atua como índice ao apontar para o corpo ausente e como indício por apontar para si mesmo enquanto referente. Ele não ilustra uma ideia, é a ideia tornando-se visível.

Contingent está na fronteira entre os campos da pintura e da escultura, e não nos limites de um ou de outro²⁴. Esta ação limítrofe, Yve Alain-Bois denomina de *operação complexa*²⁵, por unir na obra gestos contraditórios, de movimentos separados e por vezes opostos “(...) ([a obra] quer dizer, não o simples ‘nem isto, nem aquilo’, mas o muito mais problematizador ‘isto e aquilo’)²⁶.” Por meio de suas operações complexas, Hesse une códigos distintos e os reconfigura, criando distanciamento entre sua obra e as convenções estéticas. Ocupando uma posição limite, sendo pintura e escultura, ela cria a condição em que “(...) forma e matéria têm a possibilidade real de eclipsar uma à outra, dentro da qual se experimenta a piedade e o terror desse eclipse”²⁷.

O eclipse não se dá somente pelo tecido e pela fibra de vidro (matéria), mas pela gestualidade explicitamente exposta na, e como, matéria; não ocorre apenas pelo sequenciamento (forma), e sim pelo modo como a repetição aparece criando diferenciação das partes. Hesse não faz uso do *grid* como estrutura de repetição (comum na década de 1960-70), não circunscreve a obra em uma estrutura que organiza a superfície. O eclipse ultrapassa a superfície da obra, a repetição, o *grid*²⁸. Numa mesma obra, Hesse articula movimentos distintos e opostos, ela une a repetição minimalista - imagem única - com a gestualidade da diferenciação - individualidade abstracionista -; ela não cria a imagem de um eu artista e nem nega a existência dele. A obra é o espaço da dúvida, da distorção de sentido, do não encaixe das categorias.

Para Gertrude Stein a repetição geradora de diferenças é insistência²⁹. A autora nos convida à uma percepção de obra (e de vida) em que vemos o surgimento contínuo da ação. Em todos os instantes o novo ocorre, ocorre em relação ao que já foi. Um outro; semelhante e diferente. Para ela, é a construção contínua da diferença que nos dá existência, a diferença é a produção do novo naquilo que se é. “(...) O canto de um pássaro é talvez a coisa mais próxima da repetição, mas se você ouvir, eles também variam em sua insistência. Essa é a expressão humana dizendo

²⁴ KRAUSS, 1999, p. 99.

²⁵ BOIS, Yve-Alain, **Estúpida**. In: Revista Arte&Ensaio, RJ. n°15, p. 174-181. 2007.

²⁶ BOIS, 2007, p. 176.

²⁷ KRAUSS, 1999, p. 100. Rosalind Krauss constrói seu argumento descrevendo o efeito da técnica de pintura anamorfose, que consiste em criar distorção, ilusão física na imagem pelo posicionamento do espectador diante do quadro. A autora sugere que o gesto de Hesse de eclipsar as categorias é um modo atual de anamorfose por distorcer a imagem na tridimensionalidade do material.

²⁸ Sobre o termo *grid* veja John Elderfield, **Grids**, em ArtForum (maio de 1972), e o capítulo **Grid** de Rosalind Krauss, no livro *The Originality of Avant-Garde*, 1986.

²⁹ STEIN, Gertrude, *Portraits and Repetition*. In: **Lectures in America**. 1935, p. 167.

a mesma coisa e insistindo e todos nós insistimos em variar a ênfase.”³⁰ Para Stein a insistência convoca a - quem age por meio dela e quem lê, ouve ou vê - estar no presente, estar constantemente na ação, sem a lembrança do segundo que passou. Aqueles que escrevem deveriam estar atentos a ouvir e a falar, os que pintam ao olhar, ambos com a certeza de que ouvir, olhar e falar não é lembrar. Lembrar seria, para ela, repetição³¹. Desse modo, ela nos propõe um gesto que não descreve o que está sendo visto como lembrança de algo ou alguém, mas um gesto que é rasto do momento presente. É possível perceber uma diferença entre o gesto que opera pela insistência e o que opera pela repetição, o primeiro age na afirmação de uma presença e o segundo trabalha no acúmulo de algo.

As questões levantadas pela duplicidade de *Contingent* - orgânico e inorgânico, dentro e fora, escultura ou pintura - são fruto da fratura que o constitui. À primeira vista, nos relacionamos com o todo, posteriormente, com cada parte. Na medida em que o olhar caminha pela obra, vemos semelhanças do anterior neste, e, no seguinte. Segue-se um ritmo, uma cadência entre o espaço da galeria e a obra, entre o vazio e a repetição. Aqui a repetição funciona como orientação de um padrão e não como serialidade, ela é índice de uma presença, é matéria.

O trabalho de Eva Hesse torna-se significativo por sua capacidade de apresentar um embate nos discursos vigentes e esvaziar os códigos de interpretação dos campos da arte. No pensamento de Krauss³², quando campos distintos se convergem, um tende a esvaziar o sentido do outro, a estrutura lógica da repetição esvazia a possibilidade de fantasia, de símbolo na peça construída. O mesmo ocorre quando inserimos dentro de uma linguagem/categoria ferramentas específicas de outras linguagens. Para Krauss é tornar os códigos dessas linguagens vazios, ou seja, impossível de serem decifrados, impossível de comunicar algo.

Em 1977 Rosalind Krauss formulou o conceito de *index*³³ (índice) para dar suporte à leitura de novas obras, obras que misturavam códigos de linguagens distintas. Em “*Notes on the Index part I: Seventies Art in America*”, Krauss descreve o índice como um modo de tratar de um *continuum* da realidade em uma condição fixa da imagem. Índice pode ser entendido como

³⁰ No original: “(...) A bird's singing is perhaps the nearest thing to repetition but if you listen they too vary their insistence. That is the human expression saying the same thing and in insisting and we all insist varying the emphasising.” STEIN, Idem, p. 167-8.

³¹ Idem. p. 188.

³² KRAUSS, Rosalind E., *Notes on the index part I: Seventies Arts in American*. October 3 (Spring 1977), pp 68-81; repr. como "Notes on the Index: Part 1", in: Krauss. **The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths**, MIT Press, 1985, pp 196-209. p.196-209.

³³ Sabemos que Daniel Soutif reformula o conceito de index descrito por Rosalind Krauss, trataremos da diferenciação feita por ele entre índice e indício mais adiante.

operação que anula a identificação ao mesmo tempo em que deixa visível uma presença. O sinal indexical aponta para dentro da obra, e não para fora. A presença física da realidade se encontra na imagem, na obra de arte. Ao tratar do sinal indexical na obra de Duchamp ela declara:

Se Duchamp estava de fato pensando no *Grande Vidro* como uma espécie de fotografia, seus processos se tornam absolutamente lógicos: não apenas a **marcação da superfície com instâncias do índice** e a suspensão das imagens como substâncias físicas dentro do campo da imagem; mas também a opacidade da imagem em relação ao seu significado (...)³⁴. [grifo meu]

A ação provocada por *Contingent* é a mesma do *Grande Vidro* (1915-23), uma opacidade, o eclipse entre forma e significado, em que a presença física do gesto impressa nos tecidos provoca um curto-circuito das convenções estéticas. *Contingent* possui uma relação indexical com seu gesto que impede de colocá-lo dentro de uma categoria fechada, o gesto aqui funciona como recusa a um sinal dado. O uso da repetição auxilia na suspensão da imagem, na recusa da categorização, porque o que vemos é a afirmação de um sinal que se modifica ao longo da obra. Na repetição é necessário ter um semelhante antes ou depois, para que haja sucessão do mesmo.

Rosalind Krauss constrói o conceito de índice a partir de uma percepção do tempo disponível na obra. Cria relação entre o índice e a linguagem fotográfica, argumentando que a fotografia é a transposição física de um objeto para a condição fixa de imagem³⁵. A fotografia, sendo um objeto indiciário, anuncia a presença física do objeto na realidade em determinado tempo e lugar. Krauss faz uso do *Grande Vidro* de Duchamp como exemplo da ligação entre índice e temporalidade, que ocorre através do deslocamento de uma presença física para a condição de sinal, de traço. O *Grande Vidro* descreve a sucessão do tempo por meio do acúmulo de poeira. Opera como uma fotografia de longa exposição, um registro dilatado do tempo. *Sans II*, outra obra de Hesse, opera de modo semelhante, age a partir das sucessões de um sinal isolado, cada divisão interna atua como sinal que se repete e provoca outra temporalidade. A gestualidade, dentro de cada divisão, vista como sinal, apresenta o corpo “no paradoxo de estar fisicamente presente, mas temporalmente remoto”³⁶. Dessa maneira, *Sans II* atua como resto do corpo, como rastro de uma intencionalidade transformada em gestualidade. As impressões, ondulações da obra dizem de algo que estava lá e agora não está mais.

³⁴ No original: “If Duchamp was indeed thinking of the Large Glass as a kind of photograph, its processes become absolutely logical: not only the marking of the surface with instances of the index and the suspension of the images as physical substances within the field of the picture; but also, the opacity of the image in relation to its meaning (...)”. (KRAUSS, 1985, p. 205).

³⁵ KRAUSS, 1985, p. 74.

³⁶ Idem, p. 210.

Junto ao uso da repetição como estrutura formal para suas obras, o contexto histórico em que foram produzidas e sua circulação fizeram com que a produção de Eva Hesse fosse associada ao Minimalismo³⁷. Porém, Hesse extrapola as premissas minimalistas do modo como foram descritas por Mel Bochner em 1967:³⁸

(...) A serialidade tem como premissa a ideia de que a sucessão de termos (divisões) em uma única obra é baseada em um numeral ou derivação predeterminada (progressão, permutação, rotação, reversão) de um ou mais dos termos anteriores dessa peça. Além disso, é realizada a sua conclusão lógica, que, sem ajustes com base no gosto ou no acaso, é o trabalho. Nenhuma qualidade estilística ou material une os artistas usando essa abordagem, porque a forma que o trabalho assume não é importante (...).³⁹

Eva Hesse fez escolhas estéticas que desenharam o aspecto final da obra, o que vemos, muitas vezes, não é resultado do acaso e da repetição, mas da intencionalidade do gesto. Ainda que o uso do *grid*, da caixa, de formas geométricas e da repetição remetesse ao Minimalismo, Hesse escolhe trazer tais procedimentos com interesse em criar contradições formais⁴⁰. Vemos em *Accession II* (1967), *Repetition Nineteen I e II* (1967 e 1968), *Accretion* (1968) e em outras obras, a repetição do gesto, mas não o mesmo gesto. Hesse não buscava a imagem única, como a maioria dos minimalistas⁴¹, sua repetição não é uma repetição de peças iguais que configuram um. Seu gesto de repetir, seus materiais, afastam-na do ideal de seriação que a arte minimal buscava.

³⁷ Rosalind Krauss não insere a produção de Eva Hesse em nenhum movimento ou estilo, o que a historiadora e crítica da arte faz é articular questões que aparecem na obra da artista com o movimento minimalista. Outros autores como Lucy Lippard e Robert Pincus-Witten inserem sua produção no movimento pós-minimalista.

³⁸ Mel Bochner (1940) reconhecido como uma das principais figuras no desenvolvimento da arte conceitual em Nova York nas décadas de 1960 e 1970.

³⁹ No original: "(...) Seriality is premised on the idea that the succession of terms (divisions) within a single work is based on numerical or otherwise predetermined derivation (progression, permutation, rotation, reversal) from one or more of the preceding terms in that piece. Furthermore the idea is carried out to its logical conclusion, which, without adjustments based on taste or chance, is the work. No stylistic or material qualities unite the artists using this approach because what form the work takes is unimportant (one of these artists has ceased to make "thing")". (BOCHNER, Mel. 1967, p.100)

⁴⁰ Em entrevista a Cindy Nemser, Eva Hesse diz estar ciente das escolhas por opostos, absurdos, e criar contradições.

⁴¹ Não são todos os artistas considerados minimalistas que buscavam a imagem única, Sol LeWitt, por exemplo, investigou as pequenas variações dentro da repetição.

- 4: Eva Hesse, *Accession II*, 1967-68. Tela de aço galvanizado e borracha. 78.1 x 78.1 x 78.1 cm.
 5: Eva Hesse, *Accession III*, 1967-68. Fibra de vidro e poliéster, 80 x 80 x 80 cm.
 6: Eva Hesse, *Accession IV*, 1968. Tubos de aço galvanizado e borracha, 20.6 x 20.3 x 20.9 cm.
 7: Eva Hesse, *Accession V*, 1968. Tubos de aço galvanizado e borracha, 25.4 x 25.4 x 25.4 cm.

- 8: Eva Hesse, *Repetition Nineteen I*, 1967. Tinta e papel machê em tela de alumínio, 19 unidades (falta uma), 23.2 a 26.6 cm x 16.5 a 23.2 cm de diâmetro.
 9: Eva Hesse, *Repetition Nineteen II*, 1968. Resina de fibra de vidro e poliéster, dezenove unidades 48 a 51 cm x 27.8 a 32.2 cm de diâmetro.

Anne Swartz, ao analisar as obras *Accession* em paralelo aos gestos minimalistas, apresenta a intencionalidade de Hesse em querer incorporar operação e gesto à estética⁴². Para Swartz, esse gesto - trazer a operação para a imagem - é uma resposta de Hesse aos aspectos formais vigentes. Uma resposta que não nega a forma, mas que propõe outro conteúdo à forma. O gesto de Eva Hesse propõe à estrutura minimalista, que negava a presença do artista, a materialização do corpo; dentro do grid, da caixa, da rigidez e da linearidade, Hesse evoca o toque, o sensorial, o gestual e sua presença por meio da insistência. Como ela dizia, sua repetição tornava ainda

⁴² SWARTZ, Anne. **Accession II: Eva Hesse's Response to Minimalism**. Bulletin of the Detroit Institute of Arts, 1997, p.41.

mais absurdo o que já era absurdo. Logo, podemos ler seu gesto de repetir não como uma reprodução do mesmo, mas como insistência. Em entrevista a Cindy Nemser, Hesse afirma o sentido que dá à repetição:

Porque exagera. Se algo é significativo, talvez seja mais significativo dito dez vezes. Não é apenas uma escolha estética. Se algo é absurdo, é muito mais exagerado, mais absurdo se é repetido... Acho que nem sempre faço isso, mas a repetição amplia, aumenta ou exagera uma ideia ou propósito em uma afirmação.⁴³

Gertrude Stein ao proferir a palestra *Portraits and Repetition* (1935) nos diz que quando se começa a expressar algo “(...) não pode haver repetição porque a essência dessa expressão é a insistência”⁴⁴. Assim, insistência é exaltação, ênfase dada a algo. Para Stein, ao criar algo, não é possível enfatizar sempre a mesma parte e do mesmo modo enquanto se está criando. Do ponto de vista da literatura, é possível descrever alguém, ou o mesmo objeto várias vezes, mas a cada vez algo nele se saltará e se destacará. Isto porque no processo de refazer busca-se dar sentido àquilo que está sendo feito. O objeto ou texto podem ser refeitos com as mesmas palavras e materiais, mas a ênfase a cada vez será outra. Stein, ao explicar sobre o procedimento da insistência, demonstra como a ênfase se modifica e cria presença, como o exagero de Hesse:

Depois disso, o que muda, o que muda depois disso, depois disso o que muda e o que muda depois disso e depois disso e o que muda e depois disso e o que muda depois disso.

O problema a partir de então tornou-se mais definido.

Era tudo tão parecido que deveria ser diferente e é diferente, é natural que se tudo for usado e houvesse um presente contínuo e um repetido começo, se tudo for tão parecido, deve ser simplesmente diferente e tudo simplesmente diferente era a maneira natural de criá-lo.

Então, nesta forma natural de criar, que era simplesmente diferente, tudo sendo igual, era simplesmente diferente, este continuava levando à listas. Listas naturalmente por um tempo e por listas quero dizer uma série.⁴⁵

⁴³ No original: “Because it exaggerates. If something is meaningful, maybe it’s more meaningful said ten times. It’s not just an aesthetic choice. If something is absurd, it’s much more exaggerated, more absurd if it’s repeated... I don’t think I always do it, but repetition does enlarge or increase or exaggerate an idea or purpose in a statement” (HESSE, 1970, s/p.)

⁴⁴ No original: “(...), but once started expressing this thing, expressing any thing there can be no repetition because of the essence of that expression is insistence, and if you insist you must each time use emphasis and if you use emphasis it is not possible while anybody is alive that they should use exactly the same emphasis.” STEIN, Gertrude, 1935, p. 167.

⁴⁵ No original: “And after that what changes what changes after that, after that what changes and what changes after that and after that and what changes and after that and what changes after that. / The problem from this time on became more definite. / It was all so nearly alike it must be different and it is different, it is natural that if everything is used and there is a continuous present and a beginning again and again if it is all so alike it must be simply different and everything simply different was the natural way of creating it then. / In this natural way of creating it then that it was simply different everything being alike it was simply different, this kept on leading one

Hesse, assim como Stein, expõe na obra o processo de diferenciação dentro de si mesma, movimento interno e contínuo. Espécie de *timeline* de edição de filme, em que é possível ver a sequência de *frames* de um *take* (seguimento composto de vários frames semelhantes e diferentes entre si, que nos traz a percepção de movimento). Esse movimento interno, causado pelas ênfases, aquilo que se apresenta como diferenciador do anterior, faz com que a obra mantenha-se aberta. O procedimento que estrutura a obra convida o próximo gesto, são passos de uma investigação, que não se encerra em si mesmo. Não é sobre voltar ao início em busca de recomeçar do zero, mas sobre iniciar a partir do que já foi feito. Começar do meio, e, manter-se no meio. O gesto de insistir estrutura o fazer, define o problema, cria séries.

Hesse construiu algumas versões da mesma obra, não apenas como procedimento de reprodutibilidade (repetição/cópia)⁴⁶ comum na gravura e na escultura, mas como procedimento de análise, avanço de um pensamento, exaltação de um aspecto: *Accession I* em 1966, *Accession II* em 1967, *Metronomic Irregularity I e II* em 1966, *Accession III, IV e V* em 1968, *Repetition Nineteen I e III*, em 1967 e 1968 respectivamente, *Sans I, II e III* em 1968. Na entrevista citada acima, Hesse comenta sobre o processo de (re)fazer *Right After* (1969), na busca por alcançar outros lugares partindo de uma mesma intenção, de um gesto inicial:

10: Eva Hesse, *Right After*, 1969. Fibra de vidro, 152.39 x 548.61 x 121.91 cm.

11: Eva Hesse, *Sem título*, 1969-1970. Látex, corda, corda e arame.

Minha declaração original era tão simples e não havia muito lá, apenas fios irregulares e muito pouco material. Foi realmente absurdo e totalmente

to lists. Lists naturally for a while and by lists I mean a series.” STEIN, Gertrude, **Composition as Explanation**, 1936 [1926], p.3.

⁴⁶ Krauss discute os conceitos cópia, repetição, originalidade, reprodutibilidade: *The Originality of the Avant Garde e Sincerely Yours* in: *The originality of the avant-garde and other modernist myths*, 1985.

estranho e eu perdi o controle. Agora estou tentando fazer em outro material, em corda, e acho que vou conseguir resultados muito melhores com esse⁴⁷.

Rosalind Krauss descreve a cópia, no sentido de reprodutibilidade, como um modo de desmistificação do gesto do artista por conta do processo. O processo de refazer, criar seriações, analisar o que foi feito para fazer novamente enquanto modo operativo, é, para ela, uma questão estética⁴⁸. A abordagem de Hesse é da insistência, tendo em vista a qualidade múltipla (de reprodução), a continuidade do gesto.⁴⁹

Há declarações semelhantes de Hesse sobre as diferentes versões de *Accession*, em que ela fala da cor, da densidade, de escala e, principalmente, como cada versão tem uma agência⁵⁰, isto é, são carregadas de intencionalidade. Ao mesmo tempo, Hesse mantinha uma busca pelo absurdo interno da obra, o encontro entre o caos e o não caos. A obra basta por si mesma, mas é necessário ir além. Anne Wagner no ensaio *Another Hesse*⁵¹, diz que a operação de repetir uma intenção em estruturas semelhantes não é a criação de diferentes obras, mas uma única obra. Não seriam várias obras, mas a mesma. Há entre cada versão uma dependência mútua, pois a distinção e a semelhança entre uma obra e outra ocorre apenas na relação entre elas estabelecida. É o que permite que um *frame* se conecte ao outro e crie uma relação de continuidade.

A preocupação de Hesse em cancelar a diferença tem uma série de outras manifestações; na verdade, alguns deles surgem em trabalhos futuros ligados a *Schema* [1967] e *Repetition Nineteen*. *Schema*, por exemplo, tem uma sequência chamada (o que mais?) *Sequel* (1968) que ambos mantém e inverte as preocupações da peça anterior. A ordem cede à desordem, as partes (os hemisférios) cedem ao todo (embora uma abertura mantida em cada esfera torna evidente que elas são menos do que completas). *Schema* é certamente diferente do *Sequel*, mas essa diferença só é inteligível através de sua ligação, como resultado de sua dependência mútua e inter-confiança. E um ponto semelhante pode ser feito por meio de um dos desdobramentos de *Ragtion Nintere*, não é outra obra de arte, neste caso, mas uma série de fotografias nas quais Hesse registrou quatro arranjos diferentes de uma versão inicial da peça. Os instantâneos documentam um aspecto-chave do trabalho - que nenhum arranjo é definitivo - mas também declaram que as diferenças de

⁴⁷ No original: My original statement was so simple and there wasn't that much there, just irregular wires and very little material. It was really absurd and totally strange and I lost it. So now I am attempting to do it in another material, in rope, and I think I'll get much better results with this one. (HESSE, 1970, s/p.)

⁴⁸ Rosalind Krauss, **This new art: draw in space**. In: KRAUSS, opt. cit., 1985.

⁴⁹ Na primeira parte do seu livro *The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths* (1985), Rosalind Krauss apresenta como questões da reprodução e reprodutibilidade da obra de arte são constantes na história da arte, para tanto ela traz exemplos do *grid* por meio da tradição da pintura até o objeto múltiplo da escultura. Traça uma linha que se inicia antes do modernismo e as vanguardas até meados dos anos oitenta.

⁵⁰ O antropólogo Alfred Gell (1945-1997) desenvolveu uma complexa teoria sobre a agência do objeto artístico, dentro do campo da antropologia da arte.

⁵¹ WAGNER, Anne M. *Another Hesse*. October 69. 1994, pp. 49-84. doi: 10.2307/778989.

posicionamento, embora determinantes do caráter fundamental da obra, não podem, portanto, corroer ou desestabilizar sua importância geral.⁵²

12: Eva Hesse, *Schema* 1967–8.

13: Eva Hesse, *Sequel*, 1967-8.

Na descrição de Wagner, as fotografias instantâneas documentam aspectos chaves dos trabalhos - a capacidade de mudança -, e o caráter geral da obra - aquilo que se mantém. Nas três versões de *Sans* vemos o sequenciamento de caixas, as *boxes* minimalistas, em tamanhos e cores diferentes. *Sans II* é a única versão feita com fibra de vidro e látex, composta por cinco seções, cada seção composta por doze caixas, seis caixas de um molde na parte superior e seis do segundo molde na parte inferior. Mesmo com o uso do molde as seções diferem entre si, há em cada seção a impressão do gesto que se modifica a cada feitura (originalmente, todas as partes tinham a mesma tonalidade, com o tempo e devido ao modo como foram guardadas, cada parte tem uma coloração e textura). Pela coloração do látex e a textura da fibra de vidro *Sans II* evoca a tatilidade, as bordas e extremidades onduladas subvertem, ao mesmo tempo que sugerem o *grid* minimalista.

Stein, ao tratar da insistência, fala da produção de um presente contínuo. Descreve uma qualidade de tempo em que tudo está acontecendo no agora. Não no passado ou no futuro, mas no instante presente. Sua escrita estava focada em descrever um movimento contínuo,

⁵² No original: “Hesse’s concern to cancel difference has a range of other manifestations; indeed, some of them emerge in further work linked to *Schema* and *Repetition Nineteen*. *Schema*, for example, has a sequel called (what else?) *Sequel* (1968) which both maintains and reverses the concerns of the earlier piece. Order cedes to disorder, parts (the hemispheres) yield to wholes (though an opening maintained in each sphere makes it evident they are less than complete). *Schema* is certainly different from *Sequel*-but that difference is only ever intelligible through their linkage, as a result of their mutual dependency and interreliance. And a similar point can be made via one of the offshoots of *Ragitation Nintere* it is not another work of art, in this instance, but a series of photographs in which Hesse recorded four different arrangements of an early version of the piece. The snapshots document one key aspect of the work — that no one arrangement is definitive - but they also declare that differences of placement, though determinant of the work’s fundamental character, cannot therefore erode or destabilize its overall import. (WAGNER, Anne, 1994, p. 81-82)

movimento que se mantém no tempo. Para ela o movimento não se repete, pois ele se difere na medida que ela o descreve, se difere minimamente para seguir dando continuidade. O movimento não chega a ser uma lembrança do que aconteceu, a lembrança seria, para ela, repetição, outro gesto se fazendo igual ao primeiro. E não se trata disto. Gertrude Stein estava colocando a diferenciação como aquilo que promove o gesto no presente. Insistir só age no presente e não fragmenta o tempo, o objeto ou a escrita. Começar de novo e de novo não tira a continuidade do tempo presente, mas produz uma temporalidade própria⁵³. Assim, a sucessão de caixas de Eva Hesse nas três versões de *Sans*, que se assemelha ao grid, está apontando para esse tempo presente, para continuidade de um gesto que não leva a várias obras, mas a uma obra: “(...) eu estava fazendo uma sucessão contínua da descrição do que aquela pessoa era **até que eu não tinha muitas coisas, mas uma coisa.**”⁵⁴ A fala de Stein poderia muito bem ser de Hesse, esse fazer que não gera vários, mas um retrato, uma obra.

14: Eva Hesse, *Sans I*, 1968. Látex e metal, 182.9 x 17.8 x 2.5 cm.

15: Eva Hesse, *Sans III*, (réplica). Látex e metal, 396.24 x 7.62 x 5.08 cm.

⁵³ STEIN, Gertrude, op. cit. 1935, p. 180.

⁵⁴ No original: “(...) I was making a continuous succession of the statement of what that person was until I had not many things but one thing.” STEIN, Gertrude, 1935, p. 176-177. Grifo meu.

16: Eva Hesse, *Sans II*, 1968, fibra de vidro e látex, 38 × 86 × 6, 1/8 in 96.5 × 218.4 × 15.6 cm.

17: Eva Hesse, *Sans II*, 1968. Fibra de vidro e látex. 38 x 430 x 6 1/8 cada.

Eva Hesse escolhia as palavras, o material e a forma, criteriosamente. A descrição feita por ela, nomeando sua produção como absurda, repetidas vezes, não é “à toa”, ela estava enfatizando o

quanto a obra apresenta contradições. *Sans II* é índice do gesto de sua modelagem. A sequência de caixas nos apresenta a marcação da própria superfície, vemos o gesto apontando para ele mesmo. Vemos o gesto apontar para sua micro variação, se distanciar e aproximar-se de si mesmo. Esses pequenos deslocamentos que a obra provoca em nossa percepção estão inclusos no gesto de insistir, mesmo que ele não aja a partir da lembrança do que foi, há a continuidade do procedimento em si (o que nos aproxima) e a há produção da diferença a partir dele mesmo (sua micro variação, também constante). *Sans II* congela o tempo interno - o tempo de sua feitura - e dilata o tempo externo - o tempo que lidamos com a obra. Percebemos a passagem do tempo ao visualizar sua materialidade ao longo da parede e a alteração na medida dos anos. Espécie de dobra sobre si mesmo, em que as modificações são percebidas se colocadas em relação ao próprio objeto. Há uma recorrência constante na direção de estar no presente⁵⁵.

As obras indexicais atuam na articulação do tempo, trazendo para o presente a presença física do passado em vez de sua imagem enquanto representação. Os índices agenciam a memória de um acontecimento, através deles podemos acessar o gesto e as intencionalidades em determinado tempo e espaço. Enquanto traço, o conceito de índice formulado por Krauss se aproxima ao de vestígio de Jean Luc-Nancy: ambos descrevem “o isolamento de algo de dentro da sucessão da temporalidade”⁵⁶.

Para Nancy, vestígio é o resto de uma presença, não é a imagem de algo (representação), é o registro físico de um acontecimento. Por meio do vestígio podemos articular temporalidades, o presente (obra) com o passado (gesto). As marcas de moldagem em *Sans II*, são vestígios do fazer, assim como a pegada é o vestígio do caminhar.

O vestígio é o resto de um passo. Não é sua imagem, pois o próprio *passo* não consiste em nada mais que seu próprio vestígio. Desde que ele é feito, ele é passado. Ou melhor, ele não é jamais, enquanto passo, simplesmente ‘feito’ e depositado em alguma parte. Se se pode assim dizer, o vestígio é seu ‘toque’ ou sua ‘operação’ sem ser sua obra.⁵⁷

Assim, o que vemos em *Sans II*, e que nos confunde, é sua operação. Vemos o toque, o gesto que aponta para si mesmo, que não é a imagem de algo, finalizada, ele não representa algo ou alguém, apenas aponta para uma ausência. Sentimos a falta do corpo que tocou, a ausência se

⁵⁵ STEIN, **Composition as Explanation**, 1936.

⁵⁶ KRAUSS, 1985, opt. cit., p. 208.

⁵⁷ NANCY, 2012, p. 304.

dá pela presença da sobre do corpo. O gesto insiste em estar presente. Por meio da insistência é possível entender o gesto como signo, a cada volta uma nova ênfase, novo vestígio de corpo.

Daniel Soutif no artigo *Do indício ao índice ou da fotografia ao museu* (2006)⁵⁸, constrói uma diferenciação entre o modo de operar da fotografia e do museu. Para ele, a fotografia atua como signo, índice (index) e indício (indice), o museu apenas como índice (index). Ao descrever o funcionamento da legenda em ambos, ele afirma que na fotografia necessitamos de uma legenda externa para entrar no seu plano simbólico - caso ela não se encerre em si mesma dentro dos limites da moldura. Com o museu, a legenda não está presa ao seu limite físico (arquitetura) mas nos objetos do seu interior, que contém seu poder simbólico dentro ou fora deste espaço⁵⁹. Soutif apresenta os objetos que o museu expõe como seres referentes - aquilo ao qual ele aponta enquanto índice -, ao mesmo tempo em que atua como recurso simbólico - legenda. A essa capacidade de se mostrar (legenda) mostrando (aquilo que ele designa) Soutif chama de reflexividade.

A reflexividade exige perguntar se o ato simbólico está no objeto ou no museu. É essa pergunta que Hesse lança com suas esculturas, seu gesto como indício (vestígio do corpo), ou seja signo de uma relação causal; e, como índice (index, designa a si mesmo). Suas esculturas “não têm significação senão por referência direta a um objeto ou um ser realmente presente, (...) têm precisamente por função designar em uma situação de um dado discurso, fora da qual eles se esvaziam de conteúdo”⁶⁰. A gestualidade aponta para si mesma na sucessão de caixas - como índice de uma insistência (intencionalidade), vestígio de um corpo - que constrói o sentido da obra. A reflexividade, a capacidade de ser os dois ao mesmo tempo, nos provoca e dá significado. Por mais absurdo que pareça, Hesse sabia que estava mexendo com aquilo que dá estrutura e define um *médium*, ela escolhe o lugar do entre, da borda, da fronteira e esgarça os limites.

Nesse sentido, a repetição de Eva Hesse continua sendo absurda. Não só em relação aos seus contemporâneos e às questões dos anos 1960-70, mas atualmente. Sua obra não é apenas sobre criar diferenças dentro do exercício de reprodução, ou apenas sobre a presença do traço e da corporalidade da artista nas obras. Há nas obras a demonstração da fratura dos renascentistas,

⁵⁸ SOUTIF, Daniel, **Do indício ao índice ou da fotografia ao museu**, In: Revista Arte&Ensaio nº 13. PPGAV-EBA UFRJ. 2006, p. 199-219.

⁵⁹ Idem, p. 207.

⁶⁰ Ibidem, p. 206.

o apagamento da aura, a discussão da materialidade, do objeto de arte e de sua duração, junto aos impactos dessas imagens presentificadas como primeira camada da obra, sem metáfora.

A insistência presente em toda sua produção descreve um caminho em que o procedimento vai se tornando mais agudo. É sobre o gesto de fazer que a insistência se faz presente, sobre tornar a arte absurda dez vezes, ou mais. Olhar para os trabalhos de uma série como sendo um único trabalho talvez possa auxiliar a encontrar a insistência como um gesto do pensamento, um gesto do campo do procedimento, que agencia o fazer, que possibilita começar de novo e de novo.

1.2 Gestos de insistir e repetir em Anna Maria Maiolino

*“O que eu faço é armazenar os processos de trabalhos nas obras.”⁶¹
Anna Maria Maiolino.*

Anna Maria Maiolino se instalou no Brasil no início dos anos 1960, momento de grande efervescência cultural e de muitas tensões políticas no país. O período é marcado pela nova fase da ditadura militar, que se iniciou em 1964 e se radicalizou após o Ato Institucional nº 5 de 1968. Apesar das questões levantadas pela vanguarda artística do eixo Europa-EUA, em torno da destituição do objeto de arte durante os anos 1960-70, se assemelham com as questões das vanguardas brasileiras, elas foram tratadas de maneira distintas em cada local. Os artistas brasileiros interessados na arte como acontecimento, situação, processo⁶² investigaram a pureza do objeto, buscaram por uma imagem nacional, alcançaram a dissolução do objeto ao unir arte e vida, propondo experiências, encontros, ideias, projetos, instruções para acontecimentos; delas restam documentos, memórias, relatos, restos, menos o objeto aurático da arte. O que difere a produção dos artistas brasileiros da produção européia e estadunidense é a condição de corpo em que esses artistas estavam interessados. O interesse era no corpo do dia a dia, no corpo que anda no caos da cidade grande, das favelas, no corpo que respira, que habita esses espaços (referência, principalmente, às produções de Hélio Oiticica e Lygia Clark).

(...) A arte para ele [Oiticica] deixou de ser coisa superposta à vida, tudo passou à condição de arte, e, como um primitivo que se encontra em estado permanente de descoberta e encantamento, não teve mais pudor de apropriar-se de tudo o que via - tratava-se, então, como dizia, de ‘achar’.⁶³

⁶¹ MAIOLINO in: TATAY, **Anna Maria Maiolino**, 2012, p. 57

⁶² MORAIS, Frederico, **Contra a arte afluyente: o corpo é o motor da “obra”**, 1970.

⁶³ MORAIS, 1970, p. 53.

É com essa natureza de pensamento que Maiolino dialoga nos primeiros anos de sua produção, e que vemos reverberar ao longo de sua carreira. Não vemos a partir de sua obra distinção entre o corpo que desenha e o corpo que modela o pão. Suely Rolnik, ao traçar uma trajetória de criação de Maiolino, descreve a influência do período nas obras e na vida da artista; destaca a Antropofagia pelo caráter de hibridização e a busca por uma liberdade subjetiva, individual e coletiva. De modo semelhante, a autora descreve a influência das décadas de 1960-70 nos Estados Unidos⁶⁴ sobre a artista. Enquanto esteve em Nova Iorque entre os anos de 1968 e 1971 - acompanhando Rubens Gerchman, seu marido na época, em uma bolsa de arte -, Maiolino vivenciou outro cenário de grandes transformações na arte. Naquele período, os Estados Unidos, principalmente a cidade de Nova Iorque, era o epicentro das novas concepções da arte ocidental. Tanto artistas europeus como latino-americanos, refugiados ou auto-exilados, viviam na cidade.

Suely Rolnik descreve que a passagem pelas efervescências de experimentação tanto no Brasil quanto em Nova Iorque, possibilitou a Maiolino a afirmação de liberdade, e o fazer (procedimento, processo) passa a ser apresentado como obra⁶⁵. Na volta ao Brasil, Maiolino começa a utilizar elementos cotidianos “para com eles criar objetos complexos que revelam sua densidade viva, oculta para o olhar distraído que tende a naturalizá-los no dia a dia.”⁶⁶ O mastigar (*In-out Antropofagia*, 1973), o cozinhar (*Quaquaraquaque*, 1999-2009), a passagem do tempo e de gerações (*Por um fio*, 1976), o alimento (*Vida Afora*, 1981, *Monumento à fome*, 1978, *Arroz e feijão*, 1979) são apresentados como obras. São imagens processuais da vida, no limite do movimento e do instante congelado. Essa abordagem - que integra o eu pessoal com o eu social, que traz o cotidiano e a estrutura social como temática - se aproxima das obras feministas dos EUA na década de 1970, cujo objetivo era criar modos inclusivos para as produções daqueles que eram excluídos da cultura dominante. Logo, não é possível separar obras de sua estrutura social, do seu contexto.⁶⁷

⁶⁴ Tanto no Brasil, quanto nos Estado Unidos, as décadas de 1960-70 são caracterizadas por movimentos de vanguarda. Movimentos que questionam o objeto e o fazer artístico, ampliando as intersecções entre arte e vida, desconstruindo uma ideia de arte reificada.

⁶⁵ Suely Rolnik, **Florações da Realidade**, 2006. p. 5.

⁶⁶ ROLNIK, Idem, 2006. p. 7.

⁶⁷ Nesse período o coletivo *The Woman's Building* cunha o lema “o pessoal é político”, o qual é tratado amplamente nas artes durante os anos 1960 e 1980. Veja o site do coletivo: <http://thewomansbuilding.org>. Veja também *Sweeping Exchanges: The Contribution of Feminism to the Art of the 1970s*, artigo no qual Lucy Lippard comenta que a grande contribuição feminista é o modo como as suas produções operam uma “colagem social”, aproximando pessoas e contextos distintos, articulando o pessoal com o social, o político com o privado. Disponível em: <http://artjournal.collegeart.org/wp-content/uploads/2011/01/Lippard-Sweeping-Exchanges-Smith.pdf>

Na medida em que os processos são mais evidenciados, o gesto aparece como ponto central da produção de Maiolino. Os trabalhos em vídeo, fotografia, desenho e escrita, produzidos depois da volta de Nova Iorque, trazem sinais do gesto como traço, como presença. As séries de gravura e de desenho dessa época - *Desenhos Objetos*, *Livros Objetos*, *Projetos Construídos* - podem ser consideradas gérmen do que viria depois, com as argilas. Em entrevista a Helena Tatay, Maiolino comenta essas séries, em que o rasgar, o cortar, o costurar são matéria e não só material para a obra:

18: Anna Maria Maiolino, *Sem título*, série “Projetos Construídos”, 1972. Papel dobrado, 45.0 x 45.0 x 10.0 cm.
19: Anna Maria Maiolino, *Trajetória I*, série “Livros Objetos”, 1999. Tinta, fio e papel, 20.3 x 26.7 x 46.4 cm.

20: Anna Maria Maiolino, *Untitled*, série “Desenhos Objetos”, 1974-2010.
21: Anna Maria Maiolino, *Buraco Ao Lado*, série “Desenhos Objetos”, 1976-2000.

O gesto é a manifestação do que existe dentro. Novamente, no gesto se dá a cópula do dentro e do fora, análoga à relação cheio-vazio. Ouço-me agora, usando a palavra ‘cópula’, mas não quero dar a ela só um significado sexual, mas também o de seus sinônimos: ligar, unir... Uso essa palavra porque aponta para o que se produz, para o fruto transformado, como é a obra de arte.⁶⁸

Vilém Flusser, no capítulo *O gesto de fazer* do seu livro *Gestos* (2014, p.83), constrói uma análise que tem relação com a cópula descrita por Maiolino. Para ele, o gesto ocorre no encontro entre o objeto e as mãos (corpo), no modo como as mãos percebem os objetos, como os compreende e como os relaciona com outros objetos já conhecidos, para então modificá-los.

⁶⁸ MAIOLINO, 2012, p. 44.

É no confronto que as mãos realizam o *gesto de fazer*, no embate entre a forma e o sentido dados pelo objeto e a forma e os sentidos que as mãos imprimem sobre ele⁶⁹. O fruto transformado é resultado desse confronto, resultado do preenchimento do vazio das mãos pela matéria. Ao observarmos os objetos que Maiolino devolve ao mundo, percebemos que ela escolhe manter no objeto sua resistência, tornando-a uma propriedade intrínseca da matéria em signo. Desse modo, a resistência deixa de ser apenas uma característica física, passando a ser, também, um valor abstrato. É o que vemos nos desenhos-objetos, em que o papel rasgado é papel (matéria bruta), e, ao mesmo tempo, imagem. Em que forma e significado não estão separados.

Há nestas obras, mas não apenas nelas, o questionamento da superfície, do espaço, do suporte. A materialidade do papel serve como base para investigações dos limites da espacialidade, como frente-verso, dentro-fora, positivo e negativo, ausência e presença. Maiolino une opostos sem que um complete o outro, ou sem que um anule o outro, mas produzindo o espaço do entre⁷⁰. Ela une o que aparentemente convoca uma imagem dicotômica - repetições com diferenças, o visível por meio do invisível -, sem que a obra seja um amontoado de unidades, mas uma unidade constituída de muitos.

22: Anna Maria Maiolino, *Sem título*, série “Sombra do Outro”, 1993-2005. Cimento e pigmento moldado, aprox. 29 x 24 x 17 cm cada. Coleção particular (trabalho em progresso)

⁶⁹ FLUSSER, 2014, p. 83-85.

⁷⁰ FRADE, Isabela; RANGEL, Clarice; CARNEIRO, Elane; SARAIVA, Letícia. Ainda mais estes - Aspectos processuais na obra de Anna Maria Maiolino. 2011, p. 663.

23: Anna Maria Maiolino, *Sem título*, série “Uns e Outros”, 1996-2005. Cimento, argila e pigmento, 29 x 24 x 17 cm cada.

24: Anna Maria Maiolino, *Sem título*, série “Grandes Ausentes”, 1997-2006. Cimento pigmentado, 48 x 48 x 9 cm.

25: Anna Maria Maiolino, *Sem título*, série “Grandes Ausentes”, 2014. Gesso, 45 x 7.5 cm.

Trabalhos como *Sombra do Outro* (1993-2005), *Ausentes* (1993-1996), *Uns & Outros* (1996-2005), *Outros* (2003-2005) desfazem o confronto entre opostos logo no procedimento de feitura, em que a fôrma (negativo do objeto a ser multiplicado) apresenta o objeto ausente (o positivo da fôrma). Nestas séries “[o] molde, geralmente esquecido e descartado, continua ela, “é dotado de novo valor pela ênfase dada às suas propriedades generativas, ao espaço vazio, em que a memória do outro existe no seu não estar: o positivo-presente em ausência”⁷¹. O que tradicionalmente seria descarte, meio para algo, nestas obras é colocado como ponto central, sem ser uma imagem que representa o que está fora, mas como parte integrante de um procedimento contínuo. Sem a matriz não há gravura, sem fôrma não há molde, sem passo não

⁷¹ MAIOLINO, apud Zecher, s/d, n.p.

há pegada. “O que Anna coloca em questão, através de sua obra, é a possibilidade da criação de imagens que não representem outra coisa senão o seu processo de formação”⁷².

A insistência descrita e praticada por Gertrude Stein é a exibição do acontecimento, o gesto se mostrando e se fazendo junto. Ao lermos sua palestra *Portraits and Repetition* (1935), percebemos como a autora expõe seu procedimento - não o descrevendo, mas fazendo-o. Seu argumento é seu próprio fazer, exhibe a operação. Ao longo de sua fala, do texto, percebemos o uso constante de algumas frases, articuladas de maneiras diferentes, agenciando o movimento do pensamento, da ação ocorrendo, operando seu fazer. Somos convocados a estar presentes no processo, somos deslocados para o tempo do trabalho. É possível encontrar esse gesto de trazer à mostra os processos - não como descrição, mas como acontecimento - no modo como Maiolino articula seu fazer. Tal gesto oferece ao outro (experimentador/fruidor) a ferramenta que marca a superfície, o que imprime a matéria e não a imagem pronta. Maiolino expõe de maneira estática - do mesmo modo que uma pegada materializa o passo - todo o processo da obra.

O *gesto de fazer* e o molde de Maiolino, querem marcar presença, marcar a diferença; não buscam a uniformidade da repetição, o genérico e indiferente da repetição industrial. Seu gesto, seu molde, é preciso, mas sem possuir uma identidade. Sua repetição difere dos minimalistas pela variedade não projetada, pelas diferenças não programadas. Há sim um modo, um procedimento ordenador do fazer, mas ele não encerra as diversas possibilidades de caminhos e de significados. Seu gesto está atrelado à insistência descrita por Stein, em que um gesto é retomado de forma diferente ao gesto anterior com o propósito de alcançar melhor seu objetivo. Seja nos retratos de Stein, seja nos desenhos e nas esculturas de Maiolino, insistir é caminho de aprimoramento, é agir em direção à precisão.

Sua insistência não é a mesma de Hesse. Como nos diz Stein, a ênfase - aquilo que define a existência - é outra. Maiolino executa uma transposição do tempo, desloca o tempo de feitura da obra (elaboração, ateliê) para o tempo do fruidor (exposição, galeria). Na exposição com a obra "concluída" acessamos a construção da mesma. Sua insistência nos permite acessar o processo em um momento posterior ao seu acontecimento, isto não ocorre por meio de registros, gravações, e sim pelo procedimento gerador da obra. O gesto de insistir de Maiolino cria outra temporalidade espacial.

⁷² DOCTORS in TATAY, 2012, p.161.

Para Gertrude Stein a insistência tensiona nossa relação temporal com a leitura de uma obra. O que ela propõe é um *presente contínuo*, estado em que o agora é percebido a todo instante. Insistir dilata o tempo. A dilatação do tempo ocorre por manter nossa percepção no que está acontecendo, não é sobre estender os segundos reduzindo sua velocidade, não é um estiramento do tempo, muito pelo contrário, é sobre manter nossa presença no acontecimento, no eterno agora. Desse modo, o passado e o futuro não interessam como matéria, mesmo que a insistência crie um volume visual, não é sobre o que já foi feito ou sobre o que será, e sim sobre o acontecimento em si.

O estado de presença a que somos convocados, devido à temporalidade da obra, só ocorre porque há a intenção no seu procedimento. Em seus retratos, Stein não busca representar quem ela observa, mas trazer para a escrita o que ela captura como essência do ser em movimento. Ela retrata aquilo que acontece a cada momento, não o que foi, mas o que está sendo⁷³. Os retratos de Stein não descrevem alguém, assim como os gestos de Maiolino não criam uma imagem de si, não trazem a lembrança de alguém ou de alguma coisa. Da concepção à prática, as imagens que Maiolino propõe, por exemplo, em *Terra Modelada*, (1993-2019) não operam no regime da representação, estão no campo do vestígio.

26: Vista da instalação *Ainda Mais Estes*, série “Terra Modelada”, 1993-2019. 2,5 toneladas de argila crua modelada in situ.

⁷³ STEIN, p. 174.

27: Vista da instalação *Hic et Nunc*, série “Terra Modelada”, 1993-2017. 4,5 toneladas de argila crua modelada in situ.

(...) Uma imagem é, portanto, um rótulo - apenas visual, e não verbal - que escolhe algo no mundo e se refere a ele. [...] O significado do rótulo se estende sobre o objeto ao qual se refere, mas termina em seus limites. Isso denota o objeto. Mas não tem conotação ou intenção, sem, isto é, um status conceitual que permitiria sua aplicação sobre um pluralidade de instâncias, sem, enfim, condições gerais de significação. No sentido clássico do nome próprio, tem um referente, mas não tem sentido.⁷⁴

Stein propõe uma insistência que rompe a representação⁷⁵. Ela propõe essa abertura para a pluralidade de leituras que descreve Krauss na citação acima, na qual a representação na imagem deixa de ser rótulo, nome próprio, de referir a algo/algum específico e passa a ser resto, vestígio. Para Stein, este gesto rompe com as premissas do século XIX e abre outro modo de produzir, inaugurando a arte do século XX⁷⁶. A insistência convoca o leitor a “suplantar o texto com uma história”⁷⁷, a sua história; insistir convoca o leitor interessado a juntar-se ao

⁷⁴ No original: (...) A picture is thus a label-only a visual rather than a verbal one-which picks out something in the world and refers to it. [...] The meaning of the label extends over the object to which it refers, but comes to an end at its boundaries. It denotes the object. But it is without connotation or intension, without, that is, a conceptual status that would allow it to be applied over a plurality of instances, without, finally, general conditions of signification. In the classical sense of the proper name, it has a referent but no sense. Rosalind Krauss, *In the Name of Picasso*, p. 27.

⁷⁵ Há uma grande tradição de estudiosos que pesquisam questões da representação nas artes, desde Aristóteles até a arte atual, não é nosso foco aqui. Sobre mímese e Gertrude Stein veja: Isabelle Alfandary, *Gertrude Stein: o problema com a mímese*, in: AGUIAR, Daniella, COLLIN, Luci, QUEIROZ, João (org.). *Ao vires isto: Gertrude Stein, tradução e intermedialidade*. Curitiba: Kotter Editorial. Cotia: Ateliê Editorial. 2018. 216 pp.

⁷⁶ STEIN, *Composition as Explanation*, 1936.

⁷⁷ ALFANDARY, 2018, p. 56.

gesto, compor junto a ele. É nesse campo de abertura que Maiolino está operando com *Terra Modelada*. É, portanto, tanto o gesto do leitor quanto o gesto da artista.

Este tipo de ato de produzir está em conexão com o que Vilém Flusser descreve sobre o *gesto de pesquisa*. Este, se bem observado, expõe a maneira pela qual existimos⁷⁸. Para o filósofo, o gesto de pesquisa é vital, é um estar-no-mundo. Com esse gesto co-criamos a realidade. Pesquisar almejando a presença do outro na construção do que se faz é acreditar nos sentidos que se constroem em conjunto. Neste modo de investigação, o tempo deixa de ser um fluxo de desenvolvimento/progresso e passa a ser um presente em que tudo se converge. Cada um traz consigo a memória de um passado que serve de matéria para a construção de um estado de presença no agora. A pesquisa gera obras cujo objetivo não é conhecê-la, mas reconhecer-se nela.

(...) O pesquisador não está jamais só no mundo, há sempre outros com ele. Não é sujeito em isolamento esplêndido, como o é o sujeito transcendente. Os outros que estão na circunstância do pesquisador, mais ou menos próximos dele, também pesquisam, isto é, medem [o tempo]. Ao fazê-lo, se reconhecem mutuamente. Medem cada qual do seu ponto de vista, mas tendem a medir em conjunto. De maneira que a *mathesis* da pesquisa, embora não objetiva, tão pouco é subjetiva, mas tende à intersubjetividade crescente.⁷⁹

Os gestos que compõem as obras, fruto de um modo de pesquisa, agem sempre com a intenção de encontrar o outro, movem-se sozinhos acreditando que em paralelo outros estão se movendo juntos. Esse modo de agir, que pressupõe a participação do outro, que deixa rastros para que outros possam seguir, acompanhar, medir, etc. tende à intersubjetividade crescente.

Os rastros conectam nossa intersubjetividade ao contar de um acontecimento, mesmo que não o presenciemos no instante em que acontece. A fumaça nos conta sobre fogo, mas não precisamos vê-lo para enxergá-lo. Ao expor partes do procedimento, Maiolino cria outras relações de tempo, que não são apenas memória do passado no presente, mas presença concreta do gesto que foi, que está sendo. A obra vestigial, conta uma história sem representá-la, carrega o que resiste, o essencial do gesto, mas não o representa.

O vestígio, como dito anteriormente⁸⁰, é o registro de um acontecimento. Maiolino traz um procedimento tradicional da escultura e da gravura (a impressão pelo molde), o qual requer duas partes: uma que marca e outra que sai marcada, uma que doa e a outra que recebe. Ela escolhe

⁷⁸ FLUSSER, 2014, p. 44.

⁷⁹ Idem, p. 55.

⁸⁰ Nessa dissertação, pág. 37.

evidenciar o contato, a fricção entre as partes, mas faz com que recebamos o entre, o que restou deste acontecimento. Não vemos a ação no tempo presente, mas seu passado acontecendo diante de nós. Como quando olhamos para rios e riachos, vemos o rastro da água no leito, modelando as pedras ou o chão, provocando sulcos.

28: Anna Maria Maiolino, *Sem título*, 2013, série “Novos Outros”.

O vestígio, em Maiolino, além de ser a memória do corpo de quem faz, funciona como dispositivo disparador da subjetividade de cada um que se relaciona com as obras; nos reconhecemos nele. Para Frederico Morais⁸¹, as obras produzidas com intuito de sair da finalidade de objeto para alcançar a de acontecimento, colocam todos que entrarem em contato com elas como ativadores⁸². Ou seja, para experimentar a obra é necessário a ativação da mesma; sem se colocar como participante, como quem rege uma ação sobre ela, a obra não acontece. É com a ativação, com a experiência/subjetividade que cada experimentador carrega consigo, que os significados e caminhos da obra são traçados. Essa operação de incorporar na obra a experiência do outro, faz com que ela não se encerre no artista e que possa se modificar a partir dos sentidos dados por outros (público, crítica).

Em Maiolino, o experimentador ativa as obras por meio dos rastros. As acessamos pelas diferentes marcas do corpo ausente. Temos acesso não a uma marca, mas a várias. A variação ocorre porque o gesto se repete, insiste em estar presente. Por isso, há diferenças entre uma e outra obra da série, diferenças entre os gestos que constroem um e o todo.

A precisão do gesto de Maiolino não nomeia sua autora, não diz que essa é a marca mão de Maiolino. Sua precisão diz de mão que esteve aqui. Como gesto vestigial não identifica o autor,

⁸¹ Frederico Morais (1936), jornalista, crítico, historiador e curador. Reconhecido por estreitar as relações entre crítica, fazer artístico e prática experimental.

⁸² MORAIS, op. cit., p. 50.

não há representação; vemos apenas o traço, o que sobra da ação. O vestígio, na concepção de Nancy⁸³ não atua como representação (lembança - *remembering* - nos termos de Stein), ele é o resto de uma presença. Por não importar quem marca, mas como marca, o gesto vestigial torna-se comum, de qualquer um, de cem mil. É também por meio desse procedimento que Maiolino iguala a artista com o fruidor. Nos identificamos com os gestos da artista, por ser algo ordinário, próprio do nosso estar no mundo. Perceber os vários âmbitos do gesto de Maiolino dentro da mesma obra, permite nos encontrarmos no gesto.

Flusser, em *O gesto de fotografar* (2019), aborda a questão defendendo que nos reconhecemos no gesto do outro, por ser gesto reflexivo, crítico.

(...) Reconhecemo-nos nesses gestos pois eles são o nosso próprio modo de ser no mundo. Sabemos que se trata de um ser humano porque nos reconhecemos nele. A nossa identificação de um corpo humano é um elemento secundário desse reconhecimento imediato e concreto. Se confiássemos apenas nessa identificação, poderíamos enganar-nos. Poderíamos estar a ver uma máquina cibernética que simulasse gestos humanos. Mas o nosso reconhecimento num gesto não pode estar enganado. Simplesmente porque nós próprios nele nos reconhecemos, trata-se de um gesto humano.⁸⁴

Flusser continua o texto descrevendo o *gesto de fotografar* por dimensões que explicitam uma intencionalidade por trás do gesto, escolhas que levam o fotógrafo a fazer de uma maneira e não de outra. Esta intencionalidade está impressa no gesto, o objeto modificado manifesta (da matéria aos títulos, dos títulos ao modo como são expostos) uma estrutura de pensamento, de intenções. Anna Maria Maiolino escolhe afirmar presença, esta que age, por meio das semelhanças e diferenças nas obras em série.

(...) Esse trabalho [*Um, nenhum, cem mil*, 1993] com a multiplicidade, assim como a obra de Pirandello da qual tirei o título, “Uno, nessuno, e centomila”, discute a identidade. Pois as formas uma ao lado da outra na obra, afirmam-se e anulam-se na semelhança e na diferença ao se repetirem. Também em uma praça você é um, nenhum, porque sua identidade se dissolve, e você é cem mil.⁸⁵

⁸³ NANCY, 2012, p. 301-303.

⁸⁴ FLUSSER, *O gesto de fotografar*, 2019, p. 44.

⁸⁵ MAIOLINO, 2012, p. 53.

29: Anna Maria Maiolino, *Um nenhum cem mil*, 1993.

Sua intenção é, também, que nos identifiquemos nos gestos apresentados, ao mesmo tempo em que ele nos dissolve na multidão. A insistência traz a ideia de contínuo para que a obra permaneça aberta às diferenças, ao acontecimento. A ideia de continuidade ocorre internamente na obra com o objeto múltiplo, e, externamente, com as novas montagens da obra. Em sua produção, obras que derivam da relação com a argila tornam esta intencionalidade mais clara, seja com a própria argila, seja com o gesso ou o concreto. O nome dado às obras são direcionamentos para que nós acompanhemos seu pensamento: variabilidade dentro da unidade.

A partir do que Stein constrói sobre insistir e repetir, é possível compreender que o gesto de insistir cria variabilidade, não pela quantidade, vários, mas por aquilo que distingue um do outro. E que a distinção é o que permite e cria movimento, possibilidade de continuidade. Em *Composition as Explanation* (1936), a autora nos diz que a insistência desenha um constante e novo começo que é sempre novo no momento da experiência⁸⁶. O gesto mantém-se novo, fresco, mesmo que o intervalo entre a feitura de um e outro seja de anos, é a experiência que ele suscita e apresenta que o torna sempre novo.

⁸⁶ STEIN, Gertrude, **Composition as Explanation**, 1936 [1926].

Ler a produção de Maiolino e *Terra Modelada* apenas pela perspectiva da repetição dentro do *grid*, como na já tradicional análise do modernismo, é limitar-se à forma, ao que aparentemente nos é dado. A leitura feita a partir da lente da repetição não alcança a presença da artista na obra, seus índices e seus vestígios. Pela repetição percebemos a frequência, o volume (reprodução), mas não o gesto. “(...) Supor que uma organização linear de superfície, quando visível em uma obra de arte é sua estrutura, e que sua estrutura é seguir, em parte, o preceito florentino de que outros aspectos além do desenho são, de alguma forma, acessórios à substância da obra”⁸⁷. Rosalind Krauss nos diz que a repetição é um modo de produção estética, e, trabalhar com a repetição a partir do pensamento de múltiplo sem original é transgredir a ideia de cópia, reprodução vanguardista.⁸⁸ Para Krauss a repetição como múltiplo potencial pode muito mais do que representar algo e ir além de um serviço composicional.

As versões da série *Terra Modelada*, feita algumas vezes entre os anos de 1993 e 2019 - como: *Mais de mil* (1995), *Ainda mais estes* (1996), *Podariam ser mais estes* (1997), *Contínuos* (2012), *Hic et Nunc* (2017), *Finora* (2019) -, demonstram a ideia de continuidade e a unidade presente em todas as versões é seu procedimento: acúmulo de repetição. Uma obra aberta, duas vezes sem finalidade: primeiro sem função de representar ou alcançar um objetivo específico; segundo porque ela não tem prazo, densidade ou duração que a limite. Os dois últimos nomes, *Hic et Nunc* e *Finora* (em português ‘Aqui e agora’ e ‘Até agora’), mantêm a ideia de continuidade explícita no processo, mostrando que algo aconteceu até agora. As mãos não encerram o fazer, apenas interrompem o processo ao se retirarem, criando pausas entre uma montagem e outra de *Terra Modelada*. Mais uma vez a obra se assemelha à estratégia de vida, como um elemento do cotidiano que é refeito, mas por vezes recebe intervalos maiores ou menores a cada volta, a cada repetição.

⁸⁷ No original: “ (...) To assume that a linear surface organization when visible in a work of art is its structure is to follow in part the Florentine precept that aspects other than drawing are somehow accessory to the work’s substance.” John Elderfield, *Grids*, 1972, s.p.

⁸⁸ KRAUSS, *Sincerely Yours* (1982) in: Rosalind E., **The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths**, MIT Press, 1985.

30: Estudo para *Terra Modelada*, arquivo da artista.

Isso aparece no texto o *gesto de fazer*, no qual Flusser afirma que as mãos se retiram do objeto por entenderem o momento de oferecerem ele ao outro:

Tendo atingido o horizonte da perfeição, o limite da sua aptidão, as mãos se retiram do objeto, abrem-se em palmas e deixam cair o objeto. Conhecemos tal gesto. É o gesto da resignação, mas também o do sacrifício, do oferecer, do pôr à disposição de outrem. As mãos largam o objeto para que outros possam dispor-se dele, oferecem e sacrificam o objeto. Publicam o objeto. Expõem o objeto.⁸⁹

As mãos de Anna Maria Maiolino oferecem a obra aberta para que o outro a complete, expõem o *continuum* do processo, o que foi feito ‘até agora’, o que está presente no ‘aqui e agora’. Elas marcam o instante, intensificam o momento presente em diálogo com o processo, passado não

⁸⁹ FLUSSER, 2014, p. 94.

distante. Diferente de alguns autores, não vejo sua escolha pelo procedimento de continuidade, através da repetição de um gesto que se apaga (tendo em vista que a cada exposição *Terra Modelada* é desfeita, e que a argila crua volta para seu estado anterior), não como opção pelo inacabado⁹⁰, e sim pela insistência. A escolha de Maiolino não é pelo precário, mas pela sutileza do limite, da borda, do entre.

31: Anna Maria Maiolino, *Sem título*, série “Codificações Matéricas”, 1995. Acrílica sobre tela, 123 x 81 cm.

32: Anna Maria Maiolino, *Sem título*, série “Vestígios II”, 2003. Nanquim sobre papel.

33: Anna Maria Maiolino, *Sem título*, série “Marca da Gota”, 2008. Acrílica sobre papel, 32 x 24 cm.

Salles, em *Gesto Inacabado* (2007), constrói um argumento em que o vestígio e o índice são etapas de um processo e não o resto (palavra de Nancy) de um acontecimento. Ela usa esses dois conceitos (índice e vestígio) como documentos: rascunho, registro descartado, gravações etc. O que nos difere é que estou lidando com o gesto de Maiolino numa perspectiva de presença; que é memória, não é o movimento dos passos (a caminhada), mas o que resta deles: a pegada. Maiolino evidencia o processo ao longo de sua trajetória, mas em vários trabalhos ele é a obra. Se formos lidar com seus gestos vestigiais no entendimento de que ele vai alcançar algo que ele não é, ela não estaria afirmando um entendimento, estaria apenas na busca por. Trabalhos como *Codificações Matéricas* (1993-), *Vestígios* (2000-), *Marcas da Gota X* (2000), *Indícios* (2000), *Muitos* (2005), e *Terra Modelada* demonstram o pensamento de que o processo é obra, mesmo que ele se repita dentro de uma temporalidade (Maiolino não define o fim, apenas o ponto de partida), ainda que abordado por materiais e linguagens distintas. Não estamos lidando com arquivos para entender os procedimentos, porque a obra os carrega e os exhibe. Maiolino trata da repetição mas sem fragmentar a obra, ela chama cada parte de *Terra Modelada* de segmento. Os segmentos se deslocam a cada montagem, eles possuem unidade e força por si só; não agem como cacos de um vidro quebrado. Em entrevista, ela declarou:

⁹⁰ Ver Vinícius de Oliveira Gonçalves, *O processo de criação de Anna Maria Maiolino: uma discussão referente a estética do inacabado*. 2018

Essas esculturas/instalações têm existência parecida com algumas formas primárias biológicas, que, quando perdem uma parte do corpo, voltam a crescer depois. Os segmentos podem ser divididos, subdivididos e retirados do corpo matriz da instalação como outra escultura independente. Um dia, poderiam ser reunidos todos os segmentos, recompondo o corpo principal. Além disso, adicionamos os novos módulos que continuamos fazendo. Com isso, a instalação terá uma estrutura sempre mutante, adquirindo novas configurações no espaço.⁹¹

Por meio desta fala percebemos que a artista entende as unidades da obra como um *continuum*, os segmentos sugerem o próximo gesto. O uso da repetição sem fim determinado não é com o intuito de inacabamento, mas de deixar o processo sempre aberto. Um organismo vivo. Aqui vale retomar a definição de Stein sobre insistência: modo como cada ser se afirma no mundo. Registro da vida, da existência. Para ela estar vivo pressupõe movimento, uma dinâmica própria de cada ser, que a todo momento o distingue, o diferencia dos outros e de si.

Terra Modelada pode ser entendida como um registro da existência. Há a afirmação de uma presença, as argilas funcionam como obra ao mesmo tempo que são vestígios, restos, rastros. Elas não representam a imagem de algo, apenas apontam para um acontecimento: seu próprio fazer. O que Maiolino nos apresenta como obra é a manipulação da argila; seu vestígio é a própria forma que a argila adquire depois de ser manuseada.

Em entrevista a Helena Tatay, Maiolino afirma que a argila provoca e convoca, por si só, a intencionalidade que ela, a artista, deseja agenciar: “(...) O barro é a matéria prototípica por excelência, traz imanente toda possibilidade de forma e nos convida a buscá-la.”⁹². A artista completa, em entrevista à Hans Ulrich Obrist, que a gestualidade, o fazer são a intencionalidade, o conceito, por trás da obra: “(...) Todas as massas úmidas apresentam similaridades. Para mim é o que é: acúmulo da entropia do trabalho realizado, portanto a ação do trabalho é a base conceitual dessas instalações de argila.”⁹³

Com *Terra Modelada*, Maiolino exhibe o gesto como conceito. O gesto é visto como ideia materializada e não como representação, o conceito torna-se motor, agente da arte. Vemos a manipulação da argila crua, a massa úmida, sendo manipulada muitas e muitas vezes; vemos acúmulo da insistência do gesto nas várias versões da obra. Talvez seja aqui que Maiolino alcance com maior refinamento os questionamentos e as aberturas propostas à arte nos anos de 1960 e 1970. A obra se aproxima da arte minimalista no anseio de alcançar uma pureza do

⁹¹ MAIOLINO, 2012, p. 53.

⁹² Idem, p. 51.

⁹³ MAIOLINO, 2018, p. 278.

material, ao mesmo tempo em que expõe sua fragilidade de natureza mutável, evidenciada pela repetição das diferenças. A obra contempla, ainda, a desconstrução do objeto tradicional de arte proposta pelos neoconcretos, em que o objeto não se encerra nele mesmo, “[o] que eles [Lygia Pape, Lygia Clark e Hélio Oiticica] desejavam ‘dar a ver’ era a potência do visível, que não se limita às categorias tradicionais da arte”⁹⁴.

Catherine Zegher afirma que a ação de Maiolino de tornar a materialidade explícita é caminho para alcançar sua intencionalidade: “despertar a percepção da vitalidade transformadora em tudo, e não apenas no artista”⁹⁵. Com *Terra Modelada* a materialidade não está apenas explícita, em transformação constante (de massa úmida ao pó, do pó à massa úmida). Maiolino expõe um estado corpóreo e mental, expõe o processo vital. Há a identificação com o gesto, com o volume na insistência dos dias, o eterno fazer presente, existente. Neste ponto ela coincide novamente com a insistência proposta por Stein em que a realidade, a vida cotidiana é o motor do fazer.

Não é acaso que Maiolino se faz de molde, o corpo se torna matricial. Em *Terra Modelada*, recebemos a argila sempre como positivo e o corpo sempre como negativo ausente.

A palma da mão de Maiolino é o molde de fundição fazendo o que sua vontade e a ‘vontade’ do material juntas indicam. Na repetição desses movimentos paralelos está sua arte como quiasma de linhas de redemoinho entrelaçadas e emaranhadas - uma arte que não apenas gira em torno de outras linhas, mas é sinuosa e reflexiva sobre si mesma. Girando e girando, questionando e celebrando, criando sua própria fabricação porque é feito de uma forma corporal intensa. Assim, também permite uma entrada na reflexividade humana...⁹⁶

Refazer o gesto é girar sobre seu próprio giro, refletindo o fazer de novo e de novo, não há ambição aqui que não seja conhecer a si mesma, se reconhecer no processo. Dobra-se por cima de si mesmo. A obra é somente enquanto acontece. Como o *gesto artístico* descrito por Flusser, que não possui uma meta fora do gesto, não busca informar ou modificar a realidade. Realiza-se em seu acontecimento. Estes gestos, artísticos, estão interligados ao rito, pois são

⁹⁴ DOCTORS, Mário, *As Nervuras do Devir*. In: Helena Tatay. (Org.). **Anna Maria Maiolino**. 2012, p. 162.

⁹⁵ No original: (...) her purpose to awaken the perception of the transformative vitality in all, and not only in the artist. ZEGHER, s/d.

⁹⁶ No original: (...) The palm of Maiolino’s hand is the casting mould doing what her will and the “will” of the material together indicate. In the repetition of these parallel moves lies her art as chiasm of bodily in-coiling and out-curling swirling lines—an art that not only turns around other lines but that is sinuous and reflexive about itself. Around and around it turns, questioning and celebrating its own making because it is made in an intense bodily way. It thus also allows an entry into human reflexivity...(ZEGHER, s/d.)

movimentos condicionados fenomenologicamente, movimentos deliberados (livres) em estruturas fechadas⁹⁷.

(...) Todo gesto é limitado pelas circunstâncias, mas o rito, ao contrário dos demais gestos, quer ser assim limitado. Não quer se libertar das ‘regras’ avançando contra a sua limitação, mas quer se realizar dentro das ‘regras’. Pois isto caracteriza todos os gestos da ‘arte’. O rito é gesto artístico. Fenômeno da ‘vida estética’.⁹⁸

No ritual há protocolos, há o controle proposital, uma convenção de movimentos que geram uma expressividade. Ao se realizarem dentro das regras, os gestos da arte buscam a liberdade, buscam realizarem-se em si mesmos, “(...) [s]ua forma e sua substância estarão unidas no processo como no fim: unidas como gesto”.⁹⁹ De um ritual resta apenas seus vestígios.

Maiolino propõe com *Terra Modelada* olhar para o rito da vida, a ação repetitiva dos dias. Podemos associar o tempo vivido (a quantidade de dias) ao volume da argila exposta: imensurável; as formas de rolinhos, cobrinhas, semicírculos, ao excremento humano ou alimento, como massas de pão e macarrão. Podemos associar a dicotomia vida-morte pela imagem dada na possibilidade de acrescentar mais uma peça, refazer mais uma vez, acordar mais um dia, ao mesmo tempo em que a argila crua endurece, vira pó, e o dia caminha para a noite. Como em um ritual, o *gesto de fazer* simboliza, carrega sentido; ao longo de toda sua produção somos convocados a olhar o fazer como ritmo. Ela insiste em gesticular no entre, na ação que não se interrompe, no deslizar da gota de nanquim (*Codificações Matéricas*), nos segmentos de argila (*Terra Modelada*).

⁹⁷ FLUSSER, 2014, p. 23.

⁹⁸ Idem, 2014, p. 34.

⁹⁹ BLACKMUR, R.P. **Linguagem como gesto**. Revista USP, São Paulo, n.57, p. 227-239, março/maio, 2003.

33: Anna Maria Maiolino, *Here & There*, 2012. Documenta de Kassel.

Flusser argumenta que as mãos vão em busca dos objetos, do mundo, para se realizarem, pesquisam o mundo com intuito de lhe entregarem novos significados, objetos. Para ele, o resultado da ação das mãos sobre os objetos, sobre o mundo, é entendimento que acontece *a posteriori*. Enquanto as mãos agem não buscam o entendimento, mas se realizarem. Na

repetição de Maiolino, as mãos modelam em resposta à argila e ao próprio corpo como molde, mas é ao se retirarem para entrega das formas ao outro, que compreendem a si mesmas.

(...) Na medida na qual as mãos tendem para dentro do objeto, o entendem sempre mais profundamente, ultrapassam a distinção ideológica entre sujeito e objeto, e o que descobrem é a concreta relação do entendimento, da qual sujeito e objeto são extrapolações. Descobrem que entendimento não é a síntese de sujeito e objeto, mas que pelo contrário, sujeito e objeto são horizontes extrapolados, e logicamente posteriores, do entendimento. O gesto do entendimento desideologiza as mãos, e nesse sentido os desaliena. Mas precisamente por isso, não é objetivo. A dialética entre mãos e o objeto se revela, no gesto do entender, ser explicação a posteriori.¹⁰⁰

É no se retirar, nas pausas entre um fazer e outro que algo acontece. É nessa fresta de um acontecimento e outro, fim de um gesto e início do outro, que acessamos a obra.

Entre uma peça e outra, entre a presença e ausência das mãos que modelaram as peças percebemos que a obra não sintetiza, não resume o entendimento daquelas mãos, apenas apresenta o encontro entre sujeito e objeto. Nós, como fruidores, nos deparamos com o que sobra e nos conectamos com isto que resta entre uma peça e outra. *Terra Modelada* traz a profundidade desse encontro por tornar presente a desalienação do gesto, que não quer ser produtivo ou objetivo, ao insistir em si, ao gerar muitos do mesmo. A obra promove entendimentos por meio das diferenças entre cada peça e no todo, o que as mãos entregam em cada unidade e no objeto múltiplo. Esse espaço do entre é a dilatação temporal provocada pelo gesto de insistir, que ocorre nas voltas sobre si, entregando o objeto (pausa) e retomando-o (começar de novo e de novo).

Como na música em que a pausa, junto da duração de cada som, dita um ritmo, Maiolino propõe uma duração do gesto que à primeira vista parece improvável (de 1993 a 2019, 26 anos agindo por meio do mesmo), mas não impossível. É o próprio ritmo da vida, volumoso, com muitas camadas, segmentado, às voltas consigo mesmo. Um gesto de se autodescobrir.

¹⁰⁰ FLUSSER, 2014, p. 89

SEGUNDA PARTE

2. 1 Meus gestos de insistir

Diferentemente das outras duas artistas aqui estudadas, não vivenciei o mesmo período de transformações na arte, no entanto minha formação é fruto dele. Vinda da Escola Guignard, que tem bases neoconcretas, isto é, que preza pela experiência com o material e com a imagem pictórica, a relação com o procedimento das outras duas artistas soa coerente. Buscamos a mesma coisa: tornar explícita uma experiência pela própria materialidade em que ela se apresenta, ao mesmo tempo em que se elabora um pensamento sobre aquilo que se faz. Porém, a partir daqui o ponto de vista sobre a leitura dos trabalhos apresentados é diferente. Na Primeira Parte desta dissertação, escrevo de um lugar distanciado e com suporte de fortuna crítica sobre a produção das duas artistas. Daqui para frente, compartilho com vocês uma leitura de obra que conecta os procedimentos, o método e as questões desta pesquisa pelo olhar de quem as elabora, de quem as experimenta. Não recorro à leitura de terceiros sobre as obras ou sobre os procedimentos de feitura, assim como sobre seu método. O texto é consequência da articulação entre o pensamento sobre os meus gestos e as obras.

Retomarei um trabalho apresentado nas considerações iniciais, *Desmanche* (2016-19), para adentrar questões comuns na minha produção. Com ele, exponho imagens de casas como memórias que se dissolvem, se transformam e voltam a estar presentes. São imagens feitas a partir da recordação das casas que vivi, no entanto, poderiam ser imagens das casas de qualquer um. Assim como a memória é líquida, porosa, lenta e, por vezes, fugaz, os vídeos contém a mesma materialidade temporal. São líquidos não só por mostrarem um ambiente aquoso, mas por apresentarem uma densidade que não alcançamos com as mãos, por escorrerem por entre os dedos diante dos nossos olhos. Uma concepção de casa, de moradia, de segurança, de conforto, de afeto, de lar, de corpo que é dinâmica, fluida. *Desmanche* é uma série de 8 vídeos, exibidos em *looping*, projetados na altura da parede, convocando a mergulhar na obra e adentrar nesse universo líquido.

34: Still de vídeo, *Desmanche*.

Vídeo disponível em: <https://youtu.be/xfJ3wf7OcsY>

Há a provocação de se relacionar com a casa de igual para igual, torná-la sujeito de uma relação, fazendo com que a imagem projetada deixe de ser objeto e passe a ser sujeito. Encaro a casa como uma entidade presentificada, como aquilo que constitui a existência de algo real; uma espécie de essência. Os corpos das casas presentes na galeria dão a sensação de que é possível adentrá-las, ou de que estamos diante do seu desabamento na concretude da vida. As minhas casas passam a ser a casa de todos.

Ao produzir, busco criar relações em que o exterior espelha uma experiência interior. Os trabalhos *Homotopia* (2012), *Outro em mim* (2014), *Análogos* (2014), *Glossário de Órgãos Arquitetônicos* (2014) demonstram essa associação do exterior com o que nos é comum e com o espelhamento do interior, do que nos é particular, uma vez que as imagens são representações comuns de corpo e os sentidos dados a elas são específicos. Os desenhos contêm palavras que significam e renomeiam algumas partes do corpo, como: expelir, manipular, experimentar, alimentar-se, rir, sonhar, chorar, fazer etc.

Ainda assim, cada um sabe onde essas ações vibram internamente, em quais partes do corpo elas agem sobre si, as sensações e experiências não são universais. Da mesma forma, cada um tem uma experiência de casa e de como as mesmas ações podem agir diferentemente sobre objetos e/ou cômodos. No entanto, as imagens que produzo da minha casa e do meu corpo podem ser imagens do corpo de qualquer um. Sem a minha identificação como ícone (não é sobre meu corpo, não é um autorretrato) podemos pensar no que nos é comum: a experiência de habitar um corpo, a necessidade de um abrigo, de um lar. Na manutenção da casa a insistência se fez perceptível para mim, o conjunto de ações e gestos em direção a criar sentidos e modos de habitar fizeram com que eu percebesse a repetição e suas variações. Perceber aquilo que se mantém.

35: Luiza Alcântara, *Homotipia*, 2012. Monotipia sobre papel vegetal, 100 x 69 cm.

36: Luiza Alcântara, *Análogos*, 2014. Monotípia sobre papel vegetal, molduras em acrílico e iluminação própria. Tríptico 100 x 69 cm cada.

37: Luiza Alcântara, *Glossário de órgãos Arquitetônicos*, 2014. Quatro de dezoito desenhos da série. Lápis de papel sobre papel arroz, impressão em papel conqueador. Dimensão da caixa 213 x 43 cm.

Apesar de ter algo em comum às várias outras imagens de corpo, esses trabalhos apontam para especificidades de um corpo. Nas obras, o corpo deixa de representar apenas uma função biológica e passa a ter mais funções. Ele ganha sentidos outros, passa ser lugar, estrutura, ação, sensação. Tudo que a princípio parece ser consequência, resultado da sua ação e não seu estado primeiro.

Um corpo que habita, que desloca, que significa, que reconhece, que seleciona, que transforma, que repete. Escolho o corpo como *médium*, meio em que as experiências ocorrem; escolho utilizar o corpo como ferramenta, não só porque dá acesso a algo, mas no sentido que Flusser dá aos instrumentos: “(...) ‘Instrumento’ é objeto produzido para servir a propósito determinado. É ‘bom para’. Tal propósito está dentro do Instrumento, o instrumento é informado por ele. Mas

nem por isso deixa de ser objeto, isto é: problema”¹⁰¹. Aqui, problema não significa algo ruim e sim questão, requer uma busca por seus resultados, têm suas respostas. O corpo é tratado ao mesmo tempo como propósito determinado e como pergunta em aberto.

Flusser continua seu texto dizendo que subverter os propósitos dos instrumentos criados por outros é ‘ação libertadora’¹⁰². Subverter a ideia de corpo apenas como meio para sobrevivência é ação libertadora; subverter a ideia de que o corpo precisa ser dominado, contido, é ação libertadora. Ao relacionar o corpo a outros significados - lugar, arquitetura, recipiente, construção contínua - os trabalhos sugerem um desvio do olhar: dos sentidos empregados para os gestos do corpo no cotidiano. É na construção contínua dos dias que o corpo é moldado e molda significados. Os gestos não são toda e qualquer ação ou movimento do corpo, são apenas aqueles movimentos que contém intenção/sentido. Mesmo que a intenção não seja clara, pode ser a busca, a caça por algo, a partida ao encontro. “(...) Sua busca é pretexto para encontrar novas situações no interior do aparelho. Situações que estão programadas sem terem ainda sido realizadas.”¹⁰³ O corpo busca situações inéditas, a diferença na construção de um hábito, na duração dos dias. Operando dentro de suas escolhas, o corpo molda significados. O desenho dos dias é o desenho do corpo numa vida, consequência das recorrências de gestos, daquilo que faz sentido no agora e que se mantém.

Não é sempre que o corpo se faz de instrumento, por vezes utiliza-se de aparelhos, instrumentos para agir sobre o mundo na construção de sentidos. Por outro lado, mãos sempre equipadas perdem o contato com o mundo, perdem a capacidade de encontrar no outro a vitalidade, o sentido. Para estas mãos, tudo e todos são instrumentalizáveis¹⁰⁴. Essas colocam o nosso estar-no-mundo no campo do funcionamento mecânico e do progresso.¹⁰⁵ Ao contrário das mãos que tudo querem instrumentalizar, o corpo com o qual trabalho não perdeu a sensibilidade para com o mundo, pelo contrário, este corpo permanece nu, exposto. Um corpo que reconhece outro diante de si, pelo toque. Para este corpo, o fazer não é gesto absurdo, é condição primeva. O corpo de mãos nuas compreende, classifica, induz, separa, marca, une objetos, o mundo. Age em oposição ao mundo, criando novos sentidos. O *gesto de fazer* se encerra ao entregar seu feito, ao colocar-se à disposição de.

¹⁰¹ FLUSSER, *Gestos*, 2014, p. 73-74.

¹⁰² Idem, p. 94.

¹⁰³ FLUSSER, Vilém, *Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia*. 2002, p. 32.

¹⁰⁴ Ibidem, 92-95.

¹⁰⁵ Ibidem, p. 94.

(...) É para o outro que as mãos fazem. Por certo, fazem para se realizarem no mundo, isto é, para tornar efetiva a sua oposição ao mundo, que é a maneira de estarem no mundo. (...) Mas o último sentido do fazer é outro. Ao fazerem, as mãos estão engajadas no outro. Porque estar engajado no outro é a maneira pela qual as mãos se opõem ao mundo.¹⁰⁶

Quando alguém diz que reconhece a si nas casas de *Desmanche*, ocorre o engajamento descrito acima por Flusser. Minhas mãos alcançam seu objetivo, se realizam ao entregar as casas para que outros as habitem, as signifiquem, as reconheçam. O corpo como ferramenta de conhecimento, *médium*, se realiza nessa entrega. Nela “(...) [as] mãos largam o objeto para que os outros possam dispor-se dele, oferecem e sacrificam o objeto. Expõem o objeto.”¹⁰⁷ O corpo, enquanto imagem, se coloca à disposição do outro, à disposição dos sentidos e significados dados pelo experimentador da obra, do objeto. A obra não contém um significado fechado por minha autoria, quando exposta, em oferta ao outro, os sentidos são estabelecidos por quem a experimenta. Estes são construídos na relação entre a obra e a experiência vivida por cada um. Significados que não interferem na matéria física da obra e sim no encontro, na experiência.

Com *Deiscentes*¹⁰⁸ (2015), apresento uma multiplicidade de peças cerâmicas similares e distintas entre si. A obra é um conjunto de peças feitas em molde de gesso, cópia de formas do fruto-seco da árvore comumente chamada Guapuruvu. Vemos peças avermelhadas, marrons, em tons de ferrugem, suspensas por fios de nylon do teto em direção ao chão. Um olhar distante poderá associar as peças com folhas ou gotas caindo do teto, no entanto, um olhar aproximado verá sulcos e nervuras em um dos seus lados. Ao estar com um dos frutos da árvore em mãos, verá que as duas paredes exteriores do fruto são "lisas" e as duas interiores contém nervuras, linhas que dividem os pequenos recipientes de sementes. Cada peça contém os dois lados, interior e exterior de uma das paredes do fruto. Quando há interação do público, as peças se tocam produzindo sons que se assemelham a sinos. Som característico da cerâmica, qualidade adquirida pela argila ao ser transformada. Uma pequena orquestra se apresenta no contato do fruidor com a obra.

¹⁰⁶ Ibid, p. 96-97.

¹⁰⁷ Ibid, p. 96-97.

¹⁰⁸ O trabalho recebe o nome dado a uma característica biológica de determinadas plantas, a ação do fruto de se dividir em dois (deiscente) expondo as sementes para maior dispersão das mesmas; as peças são reproduções da forma de alguns frutos da árvore comumente conhecida como guapuruvu, *Schizolobium parahyba*. O trabalho de reprodução da forma dos frutos dessa árvore se dá pela construção da imagem dele em negativo em fôrma de gesso, e depois da reprodução em positivo a partir do negativo da fôrma.

À primeira vista, *Deiscentes* não expõe seu processo de feitura e sim o prenúncio de movimento. Pois, as peças amarradas pelo nylon aparentam estar soltas, suspensas, prontas para um convite do corpo, do vento; prontas para se lançarem ao movimento, à dança, à música¹⁰⁹.

38: Luiza Alcântara, *Deiscentes*, 2015, cerâmica e nylon, dimensões variadas. Vista da galeria da Escola Guignard, Mostra de Formandos 2015.

Deiscentes, nos convida ao toque, ao “ver com as mãos”. Exige a presença do corpo, é um convite para uma escala de intimidade com o objeto. Talvez daí, desse lugar próximo, seu fazer apareça como sentido e não apenas como reprodução da forma de um fruto. A reprodução por moldagem, aqui, não é praticada como a multiplicação do mesmo e sim na produção de um engloba várias peças. A moldagem é um procedimento tradicional da escultura, ela possibilita a criação do objeto múltiplo. Liliza Mendes, ao tratar a repetição em sua tese de doutoramento¹¹⁰, nos diz de uma repetição em que a diferença está implicada ao seu acontecimento. Com atenção à repetição por meio do processo de moldagem e de modelagem, Mendes constrói a ideia de diferença através da imprecisão, sempre presente, no contato entre os dois corpos que darão a forma e a contra-forma, o positivo e o negativo:

(...) [A]inda que utilizada para promover uma serialização, a prática da moldagem pode produzir a essência daquilo que contraria a sua desejada operacionalização: usada para proceder à repetição do mesmo, ela pode instaurar, no íntimo de seu mecanismo reprodutor, uma diferença.¹¹¹

Deiscentes opera dentro desse procedimento, feito a partir do molde de gesso (matriz) as peças se assemelham umas às outras. Porém, nenhuma peça é igual a outra, seja na forma ou na pigmentação. Escolhi trabalhar com o gesso e com a corrosão que a argila provoca ao entrar em contato com o molde, de modo que as peças surgem da mesma matriz, mas não possuem a

¹⁰⁹ Para assistir ao vídeo de interação do público/fuidor com obra, acesse: <https://vimeo.com/220218000>

¹¹⁰ MENDES, Liliza, **A condição processual e a plasticidade/materialidade nos procedimentos da modelagem e da moldagem, ou, sobre o que não é preciso**, tese de doutorado, 2015.

¹¹¹ MENDES, idem, 2015, p. 118.

mesma imagem. A cada peça retirada da fôrma há um desgaste. Na medida em que vai sendo utilizada, a precisão vai se tornando menor e a imprecisão maior, criando um distanciamento entre o desenho e a fôrma e provocando diferenças entre as peças retiradas do mesmo molde. Cada peça indicia o molde no estado em que ele se encontrava no instante em que a argila entrou em contato com o gesso. Nenhuma peça apontará para a mesma referência matricial, ainda que tenha vindo da mesma fôrma. No processo é acrescentada a diferenciação pela esmaltação:¹¹² optei pelo uso de dois modos de esmaltação (pincel e imersão), as peças ficam marcadas pelo toque do pincel e pelo acúmulo de pigmento em determinada parte devido ao mergulho delas no esmalte. Assim, deixo evidente a manipulação para a fabricação das peças, do fazer rotineiro, repetitivo, ordinário, que é ao mesmo tempo extraordinário. Há nesse evento a marca do corpo de quem faz. Há as marcas das digitais nas peças, da pressão das mãos, das quebras, do risco do pincel, de onde o movimento começa e para onde se destina...

¹¹² A esmaltação é um processo de revestimento da cerâmica com substância vítrea impermeável. Dentro do campo da cerâmica ela tem várias funções, no caso tingem a peça.

39: Luiza Alcântara, *Deiscente*, 2015. Cerâmica, dimensões variadas.

Rosalind Krauss diz que evidenciar o dispositivo da obra faz parte daquilo que o artista oferece como possibilidade de leitura. Ter nas peças evidências do modo de fazer, não ocultar os procedimentos e tornar explícito o dispositivo da obra, faz parte de sua estrutura, é estratégia de contato com outro. Ela argumenta a respeito dos moldes de Rodin¹¹³, mostrando que expor o procedimento não é apenas testemunho do processo.

(...) É a construção intencional e impressionante de uma superfície que relatará não “os segredos da escultura”, mas as banalidades do fazer: além da multiplicação absoluta, há toda a panóplia do “erro” de fundição cortejada e ampliada por Rodin, pois também existe o fenômeno das estratégias de modelagem (como os pequenos grânulos de argila acrescentados a um determinado plano para favorecer o acúmulo da forma) deixadas em seu estado mais primitivo para serem registradas pela fundição final.¹¹⁴

Krauss continua o texto dizendo que Rodin poderia ter escolhido expor os procedimentos de produção (modelagem) e de reprodução (moldagem) e assim dar a ver o objeto múltiplo sem original. Não entrarei na questão de originalidade e reprodutibilidade do objeto de arte, o que quero aproveitar do pensamento de Krauss é a leitura de tais escolhas como estratégia de construção e veiculação pelo artista. Gesto que coloca as banalidades do fazer como rastro, presença de uma intencionalidade e não apenas como registro do processo. O que a autora nos apresenta em seu texto *Sincerely Yours* (1985)¹¹⁵, é que os procedimentos do Rodin inauguram o entendimento que a reprodução deixa de ser processo de multiplicação e passa a ser *médium*. Sendo assim, tudo o que o artista dá a ver por meio da reprodução faz parte de sua escolha em comunicar algo. Os rastros são evidências do fazer, como escolha e não como erro.

As imagens que Jean Luc-Nancy e Rosalind Krauss trazem como dado concreto para a ideia de vestígio e índice, são imagens efêmeras, transitórias. Rastros possíveis de apagamento. No entanto, a argila depois de queimada torna-se cerâmica, material resistente, não maleável. A poeira, a sombra, a pegada, todas elas evidenciam seu caráter temporal. Meus gestos iam em direção à fixar a pegada da mão, fixar todas as etapas de construção de cada peça, de toda obra. Não apresento uma obra em processo, mas o processo na obra, não há tentativa de esconder o labor das mãos, esconder as intencionalidades, ou a rotina, o cotidiano, o “erro”. A obra pode

¹¹³ KRAUSS, op.cit., p. 186.

¹¹⁴ No original: “(...) It is the intentional, shocking construction of a surface that will report not on “the secrets of sculpture ,” but on the banalities of making: in addition to sheer multiplication, there is the whole panoply of casting “error” courted and magnified by Rodin, as there is also the phenomenon of modeling strategies (like the little clay pellets added to a given plane to further the buildup of the form) left in their most primitive state to be recorded by the final cast.” Krauss, idem.

¹¹⁵ KRAUSS, *Sincerely Yours* (1982) in: Rosalind E., **The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths**, MIT Press, 1985.

ser vista então como um grande acúmulo do rastro de si mesma, índice de tudo que tocou: a fôrma, as ferramentas, o forno, o pigmento, as mãos.

Deiscentes aponta para sua própria variabilidade, para sua imperfeição e imprecisão ao tornar evidente sua feitura como processo, que não aparece de forma estática, mas contínua, mediante a reprodução das peças. A obra, como imagem, deixa de representar, ela é o próprio gesto. Nos termos de Daniel Soutif, indício e índice, nos termos que aqui quero colocar: vestígio e índice. A forma das peças de *Deiscentes*, deixa de reproduzir a imagem do fruto da árvore Guapuruvu e passa a ser a imagem de si, completa enquanto unidade. Indiciam a si mesmas e não algo externo. Cada peça é unidade do todo, da obra, e não a imagem do fruto. Ao apontarem para si (índice), estão apontando para o gesto que sustenta sua presença diante de nós. *Deiscentes* faz com que o insistir não seja apenas a ação de (re) afirmar a intencionalidade por detrás do gesto, mas também, como imagem de construção da intenção. Construção que não conota progresso. A obra enquanto imagem não é processo, é afirmação constante, a cada peça, a cada instante. O fim não é o objetivo final, cada peça pronta não finaliza a obra, ou o gesto.

A obra não produz sentido na velocidade de um instante, mas na recorrência do gesto a cada instante. Leva tempo e ainda que a obra peça a aproximação do fruidor, seu fazer necessita de distanciamento entre um gesto e outro, para a produção do espaço entre. Espaço entre o que foi e o que está sendo. Jean-Luc Nancy descreve que a busca por alcançar rapidamente um sentido pode ser a morte do gesto:

(...) [a] tradição [da história da arte] designa como que um limite, como um fim no sentido banal, e bem depressa como uma morte, o que poderia ser na verdade a suspensão de uma forma, o instantâneo de um gesto, a síncope de uma aparição - e, portanto, também, a cada vez, de um desaparecimento.¹¹⁶

O vestígio que Nancy descreve tem como qualidades a suspensão da forma, a síncope da aparição e cada vez mais o desaparecimento do gesto. O vestígio “(...) [n]ão é uma ‘busca’, é apenas colocar seus passos nos rastros de passos”¹¹⁷. Pelos intervalos entre uma peça e outra, pela despadroneização das peças expostas (não é o “um depois do outro” do minimalismo¹¹⁸), pela organicidade do fazer (a construção da obra na rotina da vida), o vestígio acontece e aparece no próprio corpo de quem faz, no meu corpo, não nas peças. O vestígio de *Deiscentes* são seus gestos, que seguem um ao outro, mas não os vemos completamente. Seu

¹¹⁶ NANCY, 2012, p. 294.

¹¹⁷ Idem, p. 302.

¹¹⁸ Famosa frase de Donald Judd que descreve o procedimento minimalista de repetição que anula qualquer sinal de expressividade na obra.

desaparecimento está nos intervalos, onde, talvez, se encontra o corpo ausente. A insistência como *gesto de fazer* segue os desaparecimentos do corpo, os gestos falhos, a produção da diferença. A obra carrega a presença do corpo, as marcas intencionais, a busca de sentido, o caminho; o corpo carrega o vestígio do próprio fazer, como dito antes, o próprio trabalho. Nesse sentido, os gestos de *Deiscentes* seguem pistas de si mesmos.

São rastros de intimidade, do contato entre corpo e obra. O fazer requer intimidade, seja com o material, com a intenção, com a investigação ou com o ambiente. É na intimidade que constituímos vínculo, sentido. Incluindo os sentidos de oposição, rejeição etc. Apenas com o que nos é íntimo sentimos segurança. Seguros, nos lançamos na experiência do se realizar, do se colocar em confronto com o mundo. Flusser ao tratar do *gesto de fazer* nos diz que nos colocamos em confronto com o mundo no intuito de nos afirmarmos¹¹⁹. As mãos (entenda corpo) procuram objetos e o mundo, tateiam, penetram os objetos para compreendê-los e, então, empregar a eles novos significados e formas. Em confronto com o mundo ou na produção de sentidos, modelam e manipulam aquilo que tocam.

A intimidade que *Deiscentes* pede a quem se aproxima, “ver com as mãos”, é a mesma que requereu para botar-se no mundo. As peças foram produzidas durante um ano e meio junto a todos os afazeres cotidianos. Imbricada à vida, sua construção ocupava os dias como a manutenção de um corpo ocupa; colocar argila na fôrma de gesso ou tirá-la, era como escovar os dentes ou vestir a roupa¹²⁰. Na monografia de conclusão de curso, digo que em determinado momento não sabia mais porque estava fazendo, apenas fazia. Como se o sentido anterior ao fazer tivesse-me escapado, o gesto deixou de buscar algo fora, um objetivo externo, programado. As mãos, então, agiam como guias do corpo, direcionando-o para dentro do gesto, carregando todos os sentidos: tato, visão, audição, paladar, olfato, pensamento. O corpo acompanhava o fazer, porque havia de fazer, de repetir, retirar, repor e recomeçar até encontrar o objetivo interno. Insisti no procedimento, porque é na execução do seu gesto que o encontro com a diferença, com a situação inédita se dá. Insistir em cada ponto - em cada dia ou em cada peça - e ao fim, ter uma linha, um traço (um corpo, uma obra).

Sri Swami Satchidananda ao traduzir para o inglês o texto védico *Os Sutrás de Patanjali*¹²¹, comenta o Yoga-Sutra 1:28 (*Repeti-lo com reflexão sobre seu significado é uma ajuda*),

¹¹⁹ FLUSSER, 2014, p. 82-97.

¹²⁰ Luiza Alcântara, **Deiscentes**, monografia de conclusão de curso, 2015, p. 42.

¹²¹ Texto escrito na Índia entre 5000 a.C. e 300d.C. Satchidananda não apenas traduz como faz comentários a cada verso do texto. A versão aqui usada é a tradução em português dos versos com os respectivos comentários.

dizendo que alguns significados nos chegam, ou criamos a partir do hábito, ou seja por meio da repetição contínua¹²². A partir dos sutras 4:33-34, comenta que o ser repousa na verdadeira natureza através da prática constante, do hábito¹²³. O resultado, benefício da prática de yoga, seria, para ele, ter a experiência de encontrar a verdadeira natureza. É possível dizer que somos fruto do nosso hábito, do modo como impregnamos o mundo, o tempo e o espaço.

Podemos ler a interpretação dos sutras de Satchidananda como uma moldagem do ser, um serviço composicional em que o começar de novo e de novo (hábito) dá a forma. Desse modo, refazer o gesto não está implicado ao acaso ou às circunstâncias. Não. Refazer o gesto se apresenta como a busca de um sentido, e, ao fazer de novo, modifica-se. Como os dias, o hábito, as micro-variações são constantemente moduladas, permitidas e acolhidas. Refazer o gesto está no campo da insistência, na produção da diferença. Gertrude Stein diz que os dias se repetem, como plano de fundo, como cenas em que as coisas acontecem, mas o modo como ocupamos o dia, como existimos não é repetição, é insistência¹²⁴. Para ela há diferenças entre começar ‘de novo e de novo’ e ‘presente contínuo’, na palestra *Composition as Explanation* Stein coloca que começar de novo e de novo trata-se de trabalhar com o tempo daquilo que se faz. O iniciar de novo e de novo produz listas, séries.

(...) [S]e as listas fossem inevitáveis, se as séries fossem inevitáveis e tudo isso fosse inevitável, começar de novo e de novo não poderia me incomodar, então, sem nada para me perturbar, eu comecei completamente naturalmente, uma vez que tudo é igual, tornando-o tão simplesmente diferente, naturalmente, tão simplesmente diferente quanto possível.¹²⁵

Insistir para Stein é um método, caminho composicional em que há o procedimento de começar de novo e de novo e o procedimento do presente contínuo. Para ela uma pequena coisa pode conter uma série de outras coisas, pode conter tudo¹²⁶. Elas guardam o presente contínuo, o começar de novo e aquilo que define cada peça e frase. Produzir cada unidade como rastro do tempo presente gera a seriação, gera o múltiplo. Quando Stein diz que a criação de séries é inevitável, natural, dentro do método, está apontando para a consequência dos procedimentos. A composição estética da obra é também sua estrutura, ela produz ritmo através das

¹²² Sri Swami Satchidananda, **Os Sutas do Yoga de Patanjali**, 2000, p. 46-49.

¹²³ SATCHIDANANDA, idem, p. 234-35. Yoga-Sutra 4:33: A sequência significa uma sucessão ininterrupta de movimentos que podem ser reconhecidos ao fim de suas transformações.

¹²⁴ STEIN, op cit., p. 179.

¹²⁵ No original: “ (...) if lists were inevitable if series were inevitable and the whole of it was inevitable beginning again and again could not trouble me so then with nothing to trouble me I very completely began naturally since everything is alike making it as simply different naturally as simply different as possible.” Stein, (1926) s/d., p. 4.

¹²⁶ Estou usando o verbo conter, em seu texto Stein utiliza o verbo usar, *to use*. (“Continuous present is one thing and beginning again and again is another thing. These are both things. And then there is using everything”. Stein, op. cit. p. 3)

semelhanças e diferenças. O objeto que contém a série de outras coisas, é o objeto múltiplo, seja ele texto, escultura ou desenho.

Stein, ao descrever seu modo de fazer retratos, diz de um tempo presente, da escrita que ganha um ritmo próprio pois está contando do acontecimento na medida em que ocorre, não o antes ou o depois, mas o agora. Mesmo sabendo que o procedimento gerará algo, não se sabe como é essa imagem, porque sua escrita não é a descrição de uma imagem pronta (lembrança) mas a descrição do gesto (essência nos termos de Stein) acontecendo. Por isso, fazer retratos é insistir, insistir em capturar o presente contínuo. Em *Deiscentes*, os rastros das etapas, podem ser lidos como as frases de Stein, sempre no tempo presente, um retrato do fazer. Pois coloca o fruidor no tempo do acontecimento, mesmo que não veja a cena no momento exato. A marca não representa a cena, não narra o acontecimento, apenas o anuncia. Algo aconteceu, ou acontece.

É interessante lembrar que tanto Eva Hesse quanto Gertrude Stein dizem terem se perdido durante o fazer, falam de uma embriaguez, de um estado alterado de consciência ocasionado pela prática; um vislumbre provocado na insistência dos gestos. Por entenderem o que impulsiona os gestos, retomam estados lúcidos, sóbrios, críticos sobre os mesmos e modificam, provocam a diferença dentro do gesto.

(...) Ao fazer essas coisas, descobri que criei uma melodia de palavras que me encheu de uma melodia que aos poucos me fez fazer retratos com facilidade, sentindo a melodia de qualquer um. Então, isso começou a me incomodar porque talvez eu estivesse me embriagando de melodia e não gosto de ficar bêbada, gosto de ficar sóbria e então comecei de novo.

Comecei novamente a não deixar que o olhar predominasse, para não ter predomínio do ouvir e do falar, mas mais uma vez desnudar tudo isso para voltar à essência da coisa contida em si mesma.¹²⁷

Por vezes, acreditando que há o encontro com o que se procura, ficamos entorpecidas com aquilo que fazemos, com aquilo que as mãos entregam ao mundo. Mas é preciso estar sóbria, desnudar, e começar de novo. Para manter-se no rastro dos próprios passos, seguir o método e não deixar-se entorpecer pelas consequências daquilo que se faz. Insistir pressupõe escolha, discernimento entre o que se mantém nas recorrências e o que se retira.

¹²⁷ No original: "(...) In doing these things I found that I created a melody of words that filled me with a melody that gradually made me do portraits easily by feeling the melody of any one. And this then began to bother me because perhaps I was getting drunk with melody and I do not like to be drunk I like to be sober and so I began again. / I began again not to let the looking be predominating not to have the listening and talking be predominating but to once more denude all this of anything in order to get back to the essence of the thing contained within itself". STEIN, op. cit., p. 199.

Há em *Sol ou quando ele entra em casa* (2020) o começar de novo e de novo que aparece em *Deiscentes*. O procedimento de feitura passa também pela capacidade múltipla. Não estamos falando de uma matriz ou de um molde, mas de um movimento de mãos com potencial de reprodução, multiplicação. Sobre a folha de papel é feito o movimento de ida e vinda sempre no mesmo sentido, em cada folha é usada a mesma tonalidade e numeração de lápis, o modo de apontar o lápis também se mantém igual a cada vez que a ponta termina e a cada novo lápis. Todo o fazer é passível de repetição, porém o que o gesto apresenta é a insistência, é o começar de novo e de novo ao mesmo tempo em que há o agora de cada risco, do encontro de superfícies.

40: Imagens do procedimento, frames de vídeo.
Veja em: <https://youtu.be/J6lByV4UkB4>

41: Luiza Alcântara, *Sol ou quando ele entra em casa*, 2020, tríptico, 153 x 81 cm cada.

A insistência se apresenta por meio do índice dos diferentes tempos. O desenho não ocorre em um só instante, seu acontecimento é intervalado pelos acontecimentos da vida. A cada volta, a cada começar de novo e de novo, aparece na superfície do desenho uma nova composição de corpo. Percebemos a variação pela intensidade do lápis sobre o papel, ou pela diferença entre cada unidade de lápis (mesmo que seja a mesma numeração, lote de fabricação, não há garantia que as unidades sejam idênticas), pela umidade do ar que altera a textura do lápis e a absorção do pigmento, pelo prolongamento do traço, os ritmos, os espaçamentos... assim, a diferença entre cada sessão é predeterminada, está implicada nas intenções desse fazer, no procedimento. Novamente a construção da obra é colocada em diálogo com a construção da vida, entre tarefas, funções, cuidados e emoções; e, aqui, diferente do trabalho descrito anteriormente, não é o corpo que apreende o desenho, ao contrário. O procedimento engloba o corpo, a vida. Espécie de fagocitose, deixando restar o essencial, aquilo que poderá dar continuidade.

A imagem que o desenho apresenta condiz com seu gesto de feitura. Colocar uma linha após a outra diz da produção de um ritmo, de uma cadência que convida o corpo a ver de perto, diz de uma relação do corpo com o ordinário do cotidiano. Diz de uma intimidade com o Desenho (linguagem, categoria da arte), mas também com o gesto de desenhar. Cada desenho requer um tipo de corpo para sua execução. Desenhos longos pedem um corpo, ao mesmo tempo que

preparam-no. Na medida que se passa horas em pé com os braços estendidos o corpo vai se adaptando a estar naquela forma, postura. Há um instante, depois de algum tempo, em que qualquer dor ou incômodo são deixados de lado e o corpo se assenta, tranquiliza na forma e no gesto que faz para realizar o desenho. Movimento de corpo muito semelhante ao de meditar, em que depois de muitas distrações a mente simplesmente se assenta, tranquiliza em estar. A imagem é exatamente essa: a estabilidade dentro do pulso, das oscilações de cada risco. É essa a presença de corpo que *Sol ou quando ele entra em casa* exige, presença que condensa o ser no fazer. Assim, a imagem é uma imagem do estar, do ser no agora. Desse lápis, nessas condições, nesse dia, com esse corpo. Presença que se dilata no tempo, não são horas e mais horas seguidas sobre o papel, há os intervalos que o desenho permite atravessar: o começar de novo e de novo. Não só entre um risco e outro, mas entre sessões de desenho. A imagem não apresenta nada além do que dá a ver, o que vemos no desenho é um retrato do gesto que se inicia antes e continua após o fim do papel.

A insistência como método provoca o desgaste do primeiro sentido que aflora com a matéria utilizada. Estudiosos da literatura de Gertrude Stein nos dizem que as palavras, na medida em que são usadas sequencialmente no texto, ganham outros sentidos¹²⁸. Na medida que o texto avança, as palavras deixam de representar algo (rosa não é apenas flor ou o nome próprio de alguém)¹²⁹. O desgaste do material promove abertura para novas leituras. Em *Sol ou quando ele entra em casa* o preenchimento do papel não representa uma imagem de sol. O preenchimento funciona como registro do uso do lápis, do seu próprio desgaste. A estratégia de redução de imagem é a construção do desenho.

O desenho opera como índice e vestígio. Porque ele aponta para si como procedimento e como rastro da presença de quem faz. “(...) Por índice, quero dizer o tipo de sinal que surge como manifestação física de uma causa, da qual traços, impressões e pistas são exemplos.”¹³⁰ O desenho indicia seu gesto pois é a marca de seu acontecimento, das suas condições de presença e de temporalidade. Ele aponta para si mesmo, mas não está limitado à borda do papel, seu traço diz de uma continuidade externa, atravessamento entre a superfície pictórica e a realidade concreta. Nesse ponto é, também, vestígio, uma vez que vemos a marca de uma presença, seu

¹²⁸ AGUIAR, Daniella, COLLIN, Luci, QUEIROZ, João (org.). **Ao vires isto: Gertrude Stein, tradução e intermedialidade**. Curitiba: Koter Editorial. Cotia: Ateliê Editorial. 2018. 216 pp.

¹²⁹ Referência ao famoso verso “Rose is a rose is a rose is a rose”, do poema *Sacred Emily* (1913), publicado em 1922 no livro *Geography and Plays*.

¹³⁰ No original: “(...) By index I mean that type of sign which arises as the physical manifestation of a cause, of which traces, imprints, and clues are examples.” Krauss, op. cit., p. 211.

resto. O que vemos é um agora espacial de uma temporalidade outra. Vemos a área preenchida de cada folha do desenho e seus vazios (branco do papel), uma nos apresenta o que antecede o agora (área riscada), a outra o agora com anúncio de um porvir (área em branco). Não é uma historinha, é o registro da recorrência do gesto. Este pode ou não continuar agindo sobre o papel.

Enquanto acontecimento, o procedimento está, em todas as suas etapas, trabalhando com a redução, com o desgaste do material. O lápis caminha em direção de se tornar pó (é necessário o uso completo de vários lápis da mesma especificação para alcançar a imagem que vemos); a imagem é o todo e o nada ao mesmo tempo (equilíbrio entre branco e tons de amarelo); o tempo se mantém sempre no presente (a imagem nos diz de um movimento constante, trabalha na semelhança e na diferença do presente contínuo descrito por Stein). E assim, ocorre uma redução, uma síntese constante, mesmo com o desenho finalizado, exposto, vemos o gesto acontecendo. Insistir é, aqui, caminhar na marca do próprio risco.

O gesto de insistir sintetiza no sentido de concentrar, ou seja, provoca alta concentração do mesmo. Ao mesmo tempo que potencializa o sentido do que é recorrente, reduz o sinal da imagem criada. A imagem volta sobre si mesma. Ocorre em *Deiscente* e em *Sol ou quando ele entra em casa* uma imagem que a princípio apresenta pouco e na medida do que foi contado, diz muito. São trabalhos que nos apresentam como vêm ao mundo, apresentam seus dispositivos e só. Todos os outros sentidos são dados por aqueles que com eles entram em contato, com o fruidor.

As obras que trouxe para este texto apresentam um modo de trabalho. Modo em que a experiência de corpo dita a conduta com o trabalho. O corpo com seus gestos está completamente atrelado aos procedimentos de trabalho. Por isso faço uso das dilatações temporais nas construções das obras. No ateliê, as obras tornam-se presença, entes vivos, provocam maior intimidade com material e, por consequência, mais perguntas sobre a continuidade do seu gesto. Pedem discernimento entre continuar o fazer, pausar ou parar. São marcas de uma presença, mas também o risco, o registro de um pensamento sobre o modo de trabalho. Insistir é voltar sobre o que se faz, é afirmar uma escolha infinitas vezes e mostrar como ela avança contra o mundo (para lembrar do pensamento de Flusser sobre o *gesto de fazer*). As obras dizem também de uma perspectiva que não separa os campos de trabalho. O pictórico é o cotidiano, é o hábito, é colocar o corpo em estados de trabalho. É sobre ter um estado de presença em que tudo é escolha estética, composicional.

Insistir por meio das obras é também um modo de insistir na vida. Uma escolha em que o corpo é colocado como instrumento de trabalho, como lugar de criação (ateliê, laboratório) e como espaço para simplesmente estar. O lugar do entre, da pausa entre começar de novo e da descoberta, do entendimento sobre isso que é agir sobre mundo. Por isso evidência a si mesmo, evidência o caminho que faz para ser/estar. E assim se parece demasiadamente com a arte, reflete sobre si enquanto se realiza, reflete seu contexto, tudo aquilo que a circunda. Não é nada a mais ou a menos que um vestígio, um rastro, um resto de como estamos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“(...) enquanto eu fazia as fotos da *pont marie*
percebi que me interessava em *smoke*
a insistência a repetição
seria possível ver a passagem do tempo nessa repetição?”¹³¹

No poema em que a estrofe acima foi retirada, Marília Garcia conta que fotografou a *Pont Marie* em Paris todos os dias durante uma residência. Interessada em saber se, por meio da repetição do ato de fotografar e da insistência do olhar, encontraria algo para além da primeira imagem dada pelas fotografias e em saber se, em algum daqueles instantes congelados, estaria registrado um infra ordinário - algo que a princípio passa despercebido, mas com a devida atenção ganha novo sentido. Com o que foi escrito até aqui, acredito ser possível responder a essa pergunta dizendo que: pela repetição, talvez não, mas pela insistência é sim possível ver a passagem do tempo e encontrar naquilo que se faz e se observa a diferença entre o que foi e o que está sendo. A insistência trabalha com a temporalidade a partir da diferença, trabalha com aquilo que distingue o agora com o que foi. Insistir é operar com todos os instantes como sendo todos eles únicos. E ao perceber o ritmo, o pulsar daquilo que movimenta no agora, em cada instante, encontramos o essencial. O gesto de insistir é a dobra sobre si, é o voltar sobre si. Esse movimento de ida e vinda nele mesmo promove um pulso, contido ou expansivo, por conta de um estado de corpo e por consequência de um estado de presença.

Para os yoguis estar presente é estar em estado de graça. Conseguir estar no agora com todos os corpos (físico, mental, emocional, espiritual), é insistir para que todos os gestos se encontrem ao mesmo tempo em um só vértice. Habitar o presente é se presentear com aquilo que se é. Não quero com isso sugerir que a prática das artistas aqui estudadas seja uma prática com cunho transcendental, existencialista ou algo dessa natureza. Estou apontando para um modo de trabalho que se propõe investigar a si mesmo, caminhar naquilo que se mantém. Seguir o rastro que permanece a cada instante, a cada começar de novo e de novo. Seguir os próprios rastros, os próprios vestígios. Quero lembrar que estamos falando de um rastro/traço que se mantém sutilmente e, que suas variações ocorrem de maneira ainda mais sutil, como o acúmulo da poeira, ou como a mão variavelmente modela a argila durante um ato repetitivo de moldagem, ou como a variação do traço de um lápis é diferente a cada vez que o lápis é apontado, assim

¹³¹ GARCIA, Marília, **Parque das ruínas**, Luna Parque, 2018, p. 29.

como é sutil a diferença de nossa pele de hoje para de amanhã, de agora para o segundo posterior.

Há para cada uma das artistas um modo diferente de a insistência se manifestar, devido aos protocolos conceituais que norteiam, balizam seus respectivos fazeres. Procedimentos que criam resoluções para manter o gesto, para continuar a começar de novo e de novo.

Não estou remendando, nem destruindo. Toda vez que acrescento algum material novo, estou fazendo algo novo. Sou coreógrafa e performer. *Accumulation* é a *tour de force* de um performer. Se perder a graça, não dá para continuar. Não sou esse tipo de artista. Não consigo alcançar uma coreografia maravilhosa e repeti-la toda vez. Tenho que continuar a fazer algo que tenha significado para mim. Portanto acrescento. Quando fica sem graça, acrescento.¹³²

A declaração acima foi dada por Trisha Brown em uma entrevista. Acredito que ela seja um dos pontos que justificam o acréscimo de material na coreografia para que a performance não fique sem graça enquanto ela a executa. Uma resolução para manter o gesto. A fala de Brown quer contemplar a pessoa que executa o gesto, contemplar quem oferta ao outro o objeto modificado (para retomar o pensamento de Flusser). Brown está falando de um contentamento das mãos (corpo) que manipulam o mundo, manipulam seu objeto de estudo. Ela não quer performar um movimento cujo significado se esvaziou. Vale então retornar à fala de Eva Hesse, em que ela expõe porque dá continuidade na execução de *Right After*:

(...) Lembrei-me do que queria fazer com a peça e nessa altura já devia ter abandonado, porque era muito ousado. Foi muito, muito simples e muito extremo porque parecia um nada realmente grande, que era uma das coisas que eu tanto queria ser capaz de alcançar. Eu queria me lançar totalmente em uma visão à qual eu teria que me ajustar e aprender a entender...¹³³

Há na fala das duas artistas algo bem parecido (“foi muito extremo... queria tanto alcançar” e “alcançar uma coreografia maravilhosa”) e se mantém alinhado no tratamento de seus trabalhos. Mesmo que as duas tenham alcançado certo maravilhamento com o que estavam fazendo, a intencionalidade de manter o pulso, o ritmo, a diferença constante naquilo que praticam como obra fez com que começassem de novo. Sem ser algo completamente distinto do que já estavam fazendo. Lembre-se, insistir é trabalhar no meio, entre o que já foi e o que virá. A fala de Hesse

¹³² BROWN, Trisha, in: **Trisha Brown: coreografar a vida** / organização editorial e curadoria: André Mesquita. São Paulo: MASP, 2020. p. 207.

¹³³ No original: “(...) I remembered what I wanted to do with the piece and at that point I should have left it, because it was really daring. It was very, very simple and very extreme because it looked like a really big nothing which was one of the things that I so much wanted to be able to achieve. I wanted to totally throw myself into a vision that I would have to adjust to and learn to understand...” (HESSE, 1970, s/p.).

termina com: “então, agora estou tentando fazer isso com outro material...” O tempo verbal é o da descrição de algo acontecendo, da pesquisa, do gesto operando o tempo presente.

Parafraseando Jean-Luc Nancy, trabalhar na insistência está mais ligado ao ato de *passar*, isso que atravessa o agora, do que ao passado ou ao futuro¹³⁴. A relação estabelecida é com a experiência, com o acontecimento, e não só com a forma ou com o pensamento. Nancy, quando trata do vestígio no artigo já referido, estrutura seu texto em tópicos, em um dos tópicos diz ser possível fazer uma história da arte a partir dos gestos. É possível traçar uma narrativa que conte sobre a arte sem ser pelas imagens, ou por aquilo que representam. Uma história da arte outra, interessada nos restos, nas sobras dos gestos. Talvez essa seja uma possibilidade de dar continuidade ao pensamento aqui desenvolvido.

“(…) Em cada um de seus gestos, a arte inicia também a questão de seu ‘ser’: ela busca seu próprio rastro. Ela tem talvez consigo uma relação de vestígio, e de investigação.”¹³⁵ Então, posso dizer que a arte coloca seus passos no resto do próprio gesto. Insiste em si mesma. Artistas produzem novas obras em diálogo com a produção já existente e nesse sentido a arte se toca, é seu instrumento de trabalho. Toca a si mesma enfrentando o mundo. Na medida que se realiza (embate entre a produção do novo e seu rastro) devolve ao mundo objetos de arte e vestígios da busca por si mesma. Nancy afirma que nem todo gesto da arte é vestigial. O vestígio é “(…) ao mesmo tempo um rastro evanescente e um fragmento quase inapreensível (...), e aí está como *de passagem*, entre lugares de vida e de presença”¹³⁶. Desse modo, quando a arte insiste em si mesma, ela não insiste no ideal de grandeza que perdura no tempo, os seus objetos. Ela recomeça seus gestos indo ao encontro a esses lugares de vida e de presença, nos fragmentos quase inapreensíveis.

Encontrar a insistência como método de produção não é sobre aproximar-se demasiadamente do objeto de estudo em busca do inapreensível e do que aparece repetidas vezes. É sobre perceber nos procedimentos, naquilo que estrutura o método, a constância em retomar o movimento para o ponto que constrói sentido, ao que dá a graça, a alegria em estar presente. Insistir vai além de encontrar as micro variações, o que difere. Insistir é um gesto, portanto um modo, muito mais do que uma forma de seriação, reprodução ou de apenas pôr se em diálogo com a história.

¹³⁴ NANCY, op. cit., p. 290.

¹³⁵ Idem, p. 291.

¹³⁶ Idem, p. 289.

“Espero que todos vocês entendam o que quero dizer. De qualquer forma, suponho que inevitavelmente irei continuar fazendo isso.”¹³⁷

¹³⁷ No original: “I hope you quite all see what I mean. Anyway I suppose inevitably I will go on doing it.” STEIN, 1935, p. 206.

REFERÊNCIAS

- ALCÂNTARA, Luiza. **Deiscentes**, UEMG-Escola Guignard, 2015 (monografia).
- ALFANDERY, Isabelle, *Gertrude Stein: o problema com a mímese*, in: AGUIAR, Daniella, COLLIN, Luci, QUEIROZ, João (org.). **Ao vires isto: Gertrude Stein, tradução e intermedialidade**. Curitiba: Kotter Editorial. Cotia: Ateliê Editorial. 2018. p. 55-75.
- AGUIAR, Daniella, COLLIN, Luci, QUEIROZ, João (org.). **Ao vires isto: Gertrude Stein, tradução e intermedialidade**. Curitiba: Kotter Editorial. Cotia: Ateliê Editorial. 2018. 216pp.
- BOIS, Yve-Alain, **Estúpida**. In: Revista Arte&Ensaio n°15. PPGAV-EBA UFRJ. 2007.
- BLACKMUR, R. P., **Linguagem como gesto**, Revista USP, São Paulo, n.57, p. 227-239, março/maio 2003
- BOCHNER, Mel, *Serial, Art, Systems, Solipsism*. In: **BATTOCK**, Gregory, *Minimal Art: A Critical Anthology*. Edited by Gregory Battocock. New York, NY: E.P. Dutton & Co., 1968
- BROWN, Trisha, in: **Trisha Brown: coreografar a vida** / organização editorial e curadoria: André Mesquita. São Paulo: MASP, 2020. 240 pp., 117 ils.
- CALIRMAN, Claudia. *O jogo de esconde-esconde: a aborTagem do feminismo na arte brasileira*. In: **História das mulheres, histórias feministas: antologia**. Org: Adriano Pedrosa, Amanda Carneiro e André Mesquita. MASP. 2019.
- CHADWICK, Whitney, **Women, Art, and Society**. Thames and Hudson Inc. Nova York. Second edition, revised and expanded, 1997.
- DOCTORS, M, *As Nervuras do Devir*. In: Helena Tatay. (Org.). **Anna Maria Maiolino**. São Paulo. 1 ed.: Cosac Naify, 2012, 272 pp.
- ELDERFIELD, John, **Grids**. ArtForum. vol. 10, n. 9. May 1972. Disponível em: <https://www.artforum.com/print/197205/grids-36215> Acesso: 10 set. de 2021.
- FERREIRA R. M. C., *O local da crítica e o pensamento contemporâneo brasileiro*. **Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea**, Brasília, n. 58, e589, 2019. <https://doi.org/10.1590/2316-4018589> Acesso em: 10 jun. de 2021.
- FRADE, Isabela; RANGEL, Clarice; CARNEIRO, Elane; SARAIVA, Letícia. **Ainda mais estes - Aspectos processuais na obra de Anna Maria Maiolino**. Disponível: <http://www.anpap.org.br/anais/2011/html/ceav.html> Acesso em : 15 jan. de 2021.
- FLUSSER, Vilém. **Gestos** / Vilém Flusser. São Paulo: Annablume, 2014.

_____. Vilém. **O gesto de fotografar**. in: Revista ArteFilosofia v.14, nº 26. PPF UFOP. Ouro Preto. 2019.

_____. Vilém. **Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia** / Vilém Flusser; [trad. do autor]. - Rio de Janeiro: Sinergia Relume Dumará, 2009. - (Conexões 4).

GARCIA, Marília, **Parque das ruínas**, Luna Parque, 2018.

GONÇALVES, V. de O. **O processo de criação de Anna Maria Maiolino: uma discussão referente à estética do inacabado**. Revista Farol, [S. l.], v. 2, n. 19B, p. 91–101, 2020. DOI: 10.47456/rf.v2i19B.30730.

Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/farol/article/view/30730>. Acesso em: 26 jan. 2021.

HARTOG, François, **Regimes de historicidade: presentismo e experiência do tempo / François Hartog**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013 - (Coleção História e historiografia).

KRAUSS, Rosalind E., *Contingent* (1979). In: **Bachelors**, October, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. London, England. 1999.

_____. Rosalind E., **The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths**, MIT Press, 1985.

LIPPARD, Lucy. *Sweeping Exchanges: The Contribution of feminism to the art of the 1970s*. in: **Art Journal**. Volume 40. 1980. p. 362-365.

Disponível em: <http://artjournal.collegeart.org/wp-content/uploads/2011/01/Lippard-Sweeping-Exchanges-Smith.pdf>

MAIOLINO, Anna Maria, in: OBRIST, Hans Ulrich, 1968- **Hans Ulrich Obrist: entrevistas brasileiras vol.1** / Hans Ulrich Obrist. 1. ed. - Rio de Janeiro: Cobogó, 2018.

MAIOLINO, Anna Maria, in: Helena Tatay (Org.). **Anna Maria Maiolino**. São Paulo. 1 ed.: Cosac Naify, 2012, 272 pp.

MALYSSE, Stéphane. **Antropologia do gesto artístico**. Disponível em: https://www.academia.edu/4289602/Antropologia_do_gesto_artístico_1 Acesso em: 14 maio de 2020.

MENDES, Liliza. **A condição processual e a plasticidade/materialidade nos procedimentos da modelagem e da moldagem, ou, sobre o que não é preciso**, 2015. (tese)

MORAIS, Frederico, **Contra a arte afluyente: o corpo é o motor da “obra”**. Disponível em: <https://icaa.mfah.org/s/en/item/1110685#?c=&m=&s=&cv=8&xywh=-1334%2C-319%2C4367%2C2444> Acesso: 21 abril de 2021.

NANCY, Jean-Luc. *O vestígio da arte*. In: HUCHET, Stéphane (org). **Fragments de uma teoria da arte**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012, p. 289-306.

ROLNIK, Suely. **Florações da Realidade**. Núcleo de Estudos da Subjetividade, São Paulo. p. 1-12, maio de 2006. Disponível em: <https://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/suely%20rolnik.htm>. Acesso em: 08 jan. de 2021.

ROQUE, Tatiana, in Daniella Lima, **Gestos: práticas e discursos**, 1.ed. - Rio de Janeiro: Cobogó, 2013. (entrevista)

SALLES, C. A. **Gesto Inacabado: processo de criação artística**. São Paulo : FAPESP : Annablume, 1998.

SATCHIDANANDA, Swami. *Yoga Sutra de Patanjali / transcrito e comentado por Swami Satchidananda; tradução de Antônio Galvão Mendes - Belo Horizonte, Gráfica e Editora Del Rey Ltda, 200.*

STEIN, Gertrude. *Portraits and Repetition*. In: **Lectures in America / Gertrude Stein**. Johnston, Lucile, signer. New York: Random House, c.1935. p. 165-206. Disponível em: http://people.zhdk.ch/shusha.niederberger/texte/gertrude-stein/portraits-and-repetition_1935.pdf. Acesso: 23 jun. 2021.

_____. Gertrude. *Composition as Explanation*. s/d. (1926). Disponível em: <https://yaleunion.org/secret/Stein-Composition-as-Explanation.pdf> Acesso: 23 jun. 2021.

SWARTZ, Anne. **Accession II: Eva Hesse's Response to Minimalism**. Bulletin of the Detroit Institute of Arts, vol. 71, no. 1/2, 1997, pp. 36–47. JSTOR, www.jstor.org/stable/41504934. Accessed 12 Nov. 2020.

SOUTIF, Daniel, **Do indício ao índice ou da fotografia ao museu**, In: Revista Arte&Ensaio nº 13. PPGAV-EBA UFRJ. 2006.

WAGNER, Anne M. **Another Hesse**. October 69, Summer 1994, pp. 49-84.

ZEGHER, Catherine, **Maiolino's Earthen Work or Enfooded Art**. <https://annamariamaiolino.com/textos-amm.html> Acesso em 28 Jan. 2021.

Sites:

[tps://www.institutocpfl.org.br/2019/06/06/versao-para-tv-artes-visuais-na-semana-de-22-com-ana-paula-cavalcanti-simioni/](https://www.institutocpfl.org.br/2019/06/06/versao-para-tv-artes-visuais-na-semana-de-22-com-ana-paula-cavalcanti-simioni/)

<https://www.hauserwirth.com/news/14479-interview-eva-hesse> Acessado em 16 dez. 2020.

Filmes:

Eva Hesse, 2016. Direção: Marcie Begleiter. Produção: BDKS Productions. 108 min. Disponível em: <https://tpb.party/torrent/18369722/Eva.Hesse.2016.DVDRip.x264-RedBlade> Acessado em: 23 jan. 2020

Women Art Revolution, 2012. Direção: Lynn Hershman Leeson. Distribuição: Zeitgeist Films. Disponível:
<https://drive.google.com/file/d/0B8tOHY38biTsRG9uNFNRLV1KZ2c/view?usp=sharing&resourcekey=0-f1GWA3HJu1d4WScIWvYtMQ> Acessado em: 09 set. 2021

OM TAT SAT
(o imperfeito perfeito está)